

Medizin-ethische Richtlinien: Entstehung und Wirkung

Bericht zum Symposium «Governing by Values» –
Medizin-ethische Richtlinien im Wandel
vom 3. September 2024

 SAMWASSM

Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften
Académie Suisse des Sciences Médicales
Accademia Svizzera delle Scienze Mediche
Swiss Academy of Medical Sciences

Medizin-ethische Richtlinien: Entstehung und Wirkung

**Bericht zum Symposium «Governing by Values» –
Medizin-ethische Richtlinien im Wandel vom 3. September 2024**

Herausgeberin

Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW)
Haus der Akademien, Laupenstrasse 7, CH-3001 Bern
mail@samw.ch, www.samw.ch

Redaktion

Stefan Althaus, SAMW, Bern

Übersetzungen

Markus Mettler

Lektorat

Lucienne Rey, Texterey, Bern

Gestaltung

Kargo, Bern

Icons

Referat

Kommentar

Diskussion

Zitervorschlag

Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) (2025)
Medizin-ethische Richtlinien: Entstehung und Wirkung. Bericht zum Symposium
«Governing by Values» – Medizin-ethische Richtlinien im Wandel.
Swiss Academies Communications 20 (4).

ISSN (online): 2297-1807

DOI 10.5281/zenodo.15797603

SDGs: Die internationalen Nachhaltigkeitsziele der UNO

Mit dieser Publikation leistet die Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften einen Beitrag zu SDG 3: «Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern.»

Einleitung

Zu diesem Tagungsband: Kontext, Zusammenfassung der Inhalte und Ausblick 5

Die medizin-ethischen Richtlinien der SAMW: Zwischen Kontinuität und Wandel 11
Henri Bounameaux

Die SAMW-Richtlinien historisch und juristisch betrachtet: Das SNF-Projekt «Governing by Values» 14

Einführung 15
Hubert Steinke und Franziska Sprecher

Experimentieren – Ethik in der medizinischen Forschung 17
Izel Demirbas

Einrahmen – Richtlinien und Recht 22
Marina Rickenbacher

Beschützen – Biologisches Material bewerten 27
Magaly Tornay

Einleitende Kommentare zur Podiumsdiskussion 33

Die SAMW-Richtlinien zwischen Theorie und Praxis 33
Rouven Porz

Angewandte Ethik als weiche Normativität 34
Petra Gehring

Podiumsdiskussion 36

Bedeutung der Richtlinien in der heutigen Praxis

Normieren – Rechtliche Grundlagen und Überlegungen zur Legitimation 43
Franziska Sprecher

Begründen – Ethische Grundlagen und Relevanz der Richtlinien 50
Markus Zimmermann

Anwenden – Die Richtlinien in der medizinischen Praxis 59
Georges Klein und Grégory Yersin

Podiumsdiskussion: Impulse für die Zukunft 63

Abschluss 76

Verzeichnis der Referentinnen und Referenten 77

Zu diesem Tagungsband: Kontext, Zusammenfassung und Ausblick

Kontext

Bei vielen medizinischen Entscheidungen stellen sich ethische Fragen. Hier kommen die medizin-ethischen Richtlinien der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) ins Spiel. Seit über 50 Jahren erarbeitet die Zentrale Ethikkommission (ZEK) der SAMW diese Richtlinien – als Orientierungshilfen für Ärztinnen¹ und weitere Gesundheitsfachpersonen in herausfordernden Situationen. Doch wie genau entstehen diese Richtlinien? Wie breit abgestützt und transparent ist der Erarbeitungsprozess? Und welche Wirkung entfalten sie in der Praxis?

Mit diesen Fragen hat sich die ZEK in einem längeren Reflexionsprozess auseinandergesetzt, angestossen durch kritische Stimmen aus Öffentlichkeit und Wissenschaft. Es ist bemerkenswert, dass in der Schweiz die SAMW – und damit eine vom Bund subventionierte, privatrechtlich organisierte Stiftung – zentrale Elemente der Berufsethik für Ärzteschaft und Pflege erarbeitet, berühren die in den Richtlinien formulierten normativen Regelungen doch nicht selten sensible Grundrechte.

Die ZEK hat sich dieser Debatte gestellt und sich auch von externen Fachpersonen beraten lassen. Die Erkenntnisse fanden rasch Niederschlag in der Revision des Reglements, das die Arbeiten der ZEK und ihrer Subkommissionen festlegt.² Der Weg führte weiter über ein umfassendes Rechtsgutachten und schliesslich zum nationalen Symposium «Governing by Values: Medizin-ethische Richtlinien im Wandel», das im September 2024 in Bern stattfand. Der vorliegende Tagungsband dokumentiert die Gedanken und Erkenntnisse dieses Tages – von Vorträgen über Podiumsdiskussionen bis hin zu den Beiträgen aus dem Publikum.

Ausgangspunkt für dieses Symposium war das Forschungsprojekt des Schweizerischen Nationalfonds (SNF) «Governing by Values» – das auch für den Titel des Symposiums Pate stand. Das an der Universität Bern angesiedelte Projekt lief parallel zum Reflexionsprozess der ZEK, aber unabhängig davon. Es untersuchte die Geschichte der SAMW-Richtlinien historisch und juristisch und zeigte auf, wie sich die Rolle der SAMW über Jahrzehnte veränderte.

1 Weibliche und männliche Wortformen werden in diesem Bericht kapitelweise abwechselnd verwendet, gemeint sind jeweils die Angehörigen aller Geschlechtergruppen.

2 Die revidierte Fassung trat 2023 in Kraft, vgl. samw.ch/zek.

Zusammenfassung der Inhalte

Am Vormittag des gemeinsam von der Universität Bern und der SAMW veranstalteten Symposiums stellten die am SNF-Projekt beteiligten Forscherinnen zentrale Ergebnisse ihrer Untersuchungen zur Institution SAMW und deren Wirken im Bereich der Medizinethik vor. Die Thesen wurden durch einordnende Kommentare aus dem In- und Ausland kontextualisiert und mit dem Publikum diskutiert. Am Nachmittag wurden diese Erkenntnisse mit Reflexionen zur heutigen Relevanz und dem Nutzen der Richtlinien verknüpft, insbesondere auch mit Blick auf die Praxis. Mit dem Symposium verfolgten die SAMW und die ZEK mitunter das Ziel, einen Beitrag zu leisten für eine transparente und praxisrelevante Weiterentwicklung der medizin-ethischen Richtlinien.

In seiner Einleitung schlug der **SAMW-Präsident Henri Bounameaux** den Bogen von den Anfängen der SAMW vor 80 Jahren bis in die Gegenwart. Die Nachkriegsjahre waren geprägt von bedeutenden Errungenschaften für die Medizinethik wie der Helsinki-Deklaration des Weltärztebundes. In diesem dynamischen Umfeld veröffentlichte die SAMW 1969 ihre ersten Richtlinien zur «Definition und Diagnose des Todes» im Hinblick auf Organentnahmen. Was als Pionierarbeit begann, hat sich zur tragenden Säule der Berufsethik in der Schweiz entwickelt. Heute unterstützen die Richtlinien nicht nur medizinische Fachpersonen bei schwierigen Entscheidungen, sondern stärken auch Patientenrechte, die Versorgungssicherheit und die Autonomie der Gesundheitsberufe.

Teil 1: Die SAMW-Richtlinien medizin- und rechtshistorisch betrachtet. Das Forschungsprojekt «Governing by Values» umfasst drei Teilprojekte. Die **Historikerin Izel Demirbas** fokussierte in ihrem Teilprojekt auf Richtlinien zur Forschungsethik, welche die SAMW zu verschiedenen Themen herausgab, bis diese durch das Bundesgesetz über die Forschung am Menschen ersetzt wurden. Sie unterscheidet drei prägende Phasen: In der ersten wurde die Forschungsethik intern und berufsethisch geprägt, medizinischer Paternalismus dominierte, und es gab eine deutliche Distanz zwischen den Forschenden und den als Laiinnen betrachteten Patientinnen. Die zweite Phase ab 1979 war durch äusseren Druck beeinflusst, die Richtlinien rückten die Rolle der Forschenden ins Zentrum. Schliesslich etablierte sich ab den späten 2000er-Jahren eine Ethik, die die Patientinnen zunehmend als Mitwirkende betrachtet.

Die **Juristin Marina Rickenbacher** untersuchte die Entstehung von Normen zwischen staatlichen und nicht-staatlichen Akteuren. Anhand ihrer Untersuchungen zu drei sensiblen Fragen – der Anonymität von Samenspendern, den Kriterien der Organzuteilung und der Zulässigkeit von Forschung an Kindern – zeigte sie

auf, wie die SAMW die Schweizer Gesetzgebung im Bereich Medizin geprägt hat. Diese Beispiele veranschaulichen, wie SAMW-Richtlinien teilweise das bestehende Vakuum füllten, bis der Staat Gesetze erliess. Dadurch beeinflussten sie die Gesetzgebung massgeblich – manchmal als Vorreiterin, manchmal als Bremse.

Anhand der Ergebnisse des dritten Teilprojekts erläuterte die **Historikerin Magaly Tornay**, dass die Richtlinien im Laufe der Zeit mehr als nur ethische Leitplanken darstellten. Sie zeigte mittels Dokumenten aus dem Archiv der SAMW, dass die Akademie mit ihrer (Richtlinien-)Arbeit auch darauf abzielte, die Kontrolle über wichtige Themen zu erlangen. Bemerkenswerterweise lässt sich zeigen, dass der ursprüngliche Fokus der Akademie auf einer Standespolitik lag, die Wertvorstellungen nicht allzu explizit und umfassend definieren wollte.

Um dem Publikum eine Einordnung der Ergebnisse des SNF-Projekts zu ermöglichen, wurden der **Ethiker Rouven Porz** und die **Philosophin Petra Gehring** zu Kommentaren eingeladen. Sie betonten, wie angewandte Ethik durch den Umgang mit heiklen medizinischen Fragen Entscheidungen beeinflusst, Realitäten prägt und neue Normen schafft: Die Entwicklung medizin-ethischer Richtlinien als fortlaufender Liberalisierungsprozess, in dem ergebnisoffene Diskussionen und pragmatische Lösungen auf sich wandelnde Rahmenbedingungen reagieren.

Die **Podiumsdiskussion** mit den Referierenden des Vormittags unter Leitung von **Jean-Daniel Strub** schloss den Vormittag ab. Sie ging unter anderem der Frage nach, wie legitim medizin-ethische Richtlinien sind, wenn sie von einer historisch gewachsenen, zunächst homogenen und ärztlich dominierten Organisation wie der SAMW stammen. Überraschend war die Frage, ob man die SAMW und ihre Richtlinien erfinden müsste, wenn es sie nicht gäbe, worauf viele mit spontanem Ja antworteten. Allerdings wäre genau zu klären, wie eine solche Institution aufgestellt sein müsste. Angesprochen wurde – nicht zuletzt in Publikumsfragen – die Rolle von Patientinnen in der Ethikarbeit. Und es wurde der Einfluss theologischer und philosophischer Stimmen reflektiert, die sich mit denjenigen von Ärzteschaft und anderen Gesundheitsberufen mischten.

Teil 2: Bedeutung der Richtlinien in der heutigen Praxis. Am Nachmittag eröffnete **Rechtsprofessorin Franziska Sprecher** das Programm. Sie hatte im Auftrag der SAMW in einem Gutachten die rechtliche Einordnung der Richtlinien untersucht. Die Erkenntnisse sind ebenso klar wie überzeugend: Obwohl die Richtlinien rechtlich nicht bindend sind, entfalten sie eine grosse Wirkung in der medizinischen Praxis und zeigen Einfluss auf die Rechtsprechung. Gerichte bis hin zum Bundesgericht respektieren sie als sachdienliche Quelle von hoher

Autorität – besonders dort, wo staatliche Regeln fehlen. In der Medizin sind die Richtlinien ein wesentlicher Bestandteil des ärztlichen Standesrechts und konkretisieren die ärztliche Kunst und die Sorgfaltspflichten, letzteres gilt selbstverständlich auch für andere Gesundheitsberufe.

Markus Zimmermann, Professor für Moraltheologie und Ethik, reflektierte die ethischen Grundlagen. Auch diese Perspektive zeigte, dass die Richtlinien wichtiges Handlungs- und Orientierungswissen bereitstellen. Obwohl sie breite fachliche und gesellschaftliche Unterstützung geniessen, werden ihre Inhalte kontrovers diskutiert. Dies zeigen exemplarisch Themen wie Zwangsernährung, Suizidhilfe oder die Präimplantationsdiagnostik. Aus theoretischer Sicht hielt Zimmermann fest, dass die SAMW-Richtlinien sich auf eine gemischt deontologische Normentheorie stützen, die auch Folgenargumente berücksichtigt. Sie orientieren sich am ethischen Kohärentismus, passend zur ausgeprägten Kompromisskultur der Schweizer Bevölkerung.

Der **Arzt Grégory Yersin** beschrieb die Richtlinien als förderlich für eine respektvolle und ethische Ausübung der Medizin. Dabei schätzt er sowohl die Vermittlung grundlegender Werte der Heilkunst wie auch die unterstützende Hilfe bei komplexen Entscheidungen. Indem sie Orientierung bei ethischen Dilemmata bieten, tragen die Richtlinien zur Sinnstiftung und Zufriedenheit im Beruf bei. Herausforderungen gibt es dennoch: Die Texte werden mitunter als Einmischung in die Autonomie der Ärzteschaft empfunden. Und schliesslich spielt der Faktor Zeit eine Rolle: Eine effektive Anwendung der Richtlinien erfordert die Bereitschaft zur Reflexion und den Austausch unter Kolleginnen. Es obliegt den Leitungsorganen, dafür die nötigen Voraussetzungen zu schaffen.

Die **Podiumsdiskussion** ermöglichte mit den Beiträgen von **FMH-Präsidentin Yvonne Gilli, Ständerätin Maya Graf, Ärztin und Medizinethikerin Samia Hurst, Rechtsprofessor Thomas Gächter und Psychiater und ZEK-Präsident Paul Hoff** zusätzliche Perspektiven. Letzterer betonte in seinem Eröffnungsstatement, dass die ZEK der Legitimationsfrage begegnet, indem sie gezielt die Kompetenzen verschiedener Berufsgruppen bündelt und einen interdisziplinären Reflexionsraum schafft. Diese Diskussionen schärfen die Qualität der Arbeitsergebnisse mit dem Ziel, einen Ansatz zu finden, der sowohl gesellschaftliche Entwicklungen anerkennt als auch stabile ethische Werte bewahrt. Zum Erarbeitungsprozess der Richtlinien gehört zwingend die Beteiligung von Patientinnen und Öffentlichkeit, die konkrete Umsetzung der Teilhabe ist aber oft anspruchsvoll.

Auf dem Podium herrschte Einigkeit: Die Richtlinien sind unverzichtbar, sie ergänzen Gesetze, bieten praxisnahe Orientierung und schaffen angemessene Entscheidungskorridore und Handlungsspielräume für das medizinische Personal. Dadurch unterstützen sie Fachpersonen darin, verantwortungsbewusst zu handeln bei ethisch heiklen, gar existentiellen Entscheidungen, für die das Recht oft zu starr oder zu vage ist.

Betont wurde im Podiumsgespräch, dass ethische Kompetenzen sowohl durch Ausbildung und geeignete strukturelle Bedingungen wie auch durch eine gelebte Kultur des ethischen Handelns gestärkt werden sollten. Gerade deshalb kommt den Richtlinien in der Aus-, Weiter- und Fortbildung sowie im Klinikalltag eine zentrale Rolle zu. Richtlinien bleiben allerdings nur dann relevant, wenn sie regelmässig Gegenstand eines bewusst gepflegten Diskurses sind.

Der **Medizinhistoriker Hubert Steinke** als Mitorganisator der Tagung betonte in seinem Schlusswort die Beständigkeit des Konsensprinzips in der Entwicklung der medizin-ethischen Richtlinien. Diese schweizerische «Ethik-DNA» ermöglicht den Gesundheitsfachpersonen auch dank den Richtlinien, im Rahmen ihrer Berufsethiken Verantwortung zu übernehmen und dadurch zu einer verbesserten Patientenversorgung beizutragen.

Ergebnisse und Ausblick

Ein Fazit des Symposiums lautet: Nicht-staatliche Regelungen wie die SAMW-Richtlinien ergänzen das Recht sinnvoll. Ein anderes: Angesichts der Komplexität der Gesundheitsversorgung und der dem medizinischen Handeln inhärenten ethischen Spannungsfelder sind Richtlinien unverzichtbar.

Weiter lässt sich festhalten, dass die Entwicklung der SAMW und der ZEK bzw. ihrer Richtlinienarbeit seit den Gründungsjahren keineswegs gradlinig verlief. Doch heute stellen die Richtlinien einen wichtigen Pfeiler der Berufsethik dar. Bei deren Erarbeitung kann sich die ZEK auf ein grosses Netzwerk erfahrener Fachpersonen stützen, die mit grossem Engagement im Milizsystem tätig sind. Das ZEK-Reglement bildet die Prozesse zur Erarbeitung und vielstufigen Qualitätssicherung der medizin-ethischen Richtlinien differenziert ab.

Für eine Ethikkommission sind Legitimität und Glaubwürdigkeit ihrer Arbeit essenziell. So verfolgt die ZEK eine klare Haltung: Sie bietet Raum für Reflexion und Vertiefung, nimmt die Anliegen der Anwendenden der Richtlinien ernst, strebt höchste Qualität und Sorgfalt bei der Erfüllung ihrer Aufgaben an und versteht sich als Dienstleisterin für Gesundheitsfachpersonen und für das gesamte Gesundheitswesen inklusive Patientinnen und Angehörigen. Anstelle eines «Governing by values» im Sinne einer Machtausübung strebt die ZEK in ihrem heutigen Selbstverständnis ein «Empowerment by values» an, eine Ermächtigung zum verantwortungsvollen Umgang mit ethisch herausfordernden Situationen.

Dieser Tagungsband zeigt in vielen Facetten den Wandel in der Entstehung und Wirkung der SAMW-Richtlinien in den letzten 50 Jahren und die sich daraus früher und heute ergebenden Fragen. Wie viel Liberalität vertragen Richtlinien? Und wie viel Regulierung braucht der klinische Alltag? Eine Lektüre für alle, die gute medizinische Praxis mitgestalten wollen – und für jene, die wissen möchten, wie Ethik in der Medizin konkret wirkt.

Die medizin-ethischen Richtlinien der SAMW: Zwischen Kontinuität und Wandel

Prof. Henri Bounameaux, Präsident Schweizerische Akademie
der Medizinischen Wissenschaften SAMW

Seit Jahrzehnten erlässt die SAMW medizin-ethische Richtlinien. Erarbeitungsprozess und Funktion der Richtlinien haben sich über die Zeit geändert, aber das Ziel ist dasselbe geblieben: den Ärzten und weiteren Gesundheitsfachpersonen für ethisch herausfordernde Situationen im praktischen Alltag verlässliche Leitplanken zu geben. Das Symposium trägt daher den Untertitel «Zwischen Kontinuität und Wandel».

Zunächst die Kontinuität: Die SAMW entstand vor 80 Jahren, mitten im Zweiten Weltkrieg, aus einer Initiative der medizinischen und veterinärmedizinischen Fakultäten sowie der Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte FMH mit dem Ziel, die wissenschaftliche Forschung zu unterstützen, den Nachwuchs zu fördern, die Zusammenarbeit mit der Praxis anzuregen und internationale Kontakte zu pflegen. 25 Jahre später veröffentlichte die SAMW ihre ersten Richtlinien zur «Definition und Diagnose des Todes» vor dem Hintergrund der absehbaren Zunahme von Transplantationen solider Organe. Diese ersten Richtlinien verdeutlichen gut den Sinn dieser Tätigkeit: Die neuen Entwicklungen in der Medizin und das Fehlen spezifischer Regelungen stellten die Ärzte vor grosse Herausforderungen; mit den Richtlinien schuf die SAMW schweizweit gültige Leitplanken für diese anspruchsvollen Situationen.

Zehn Jahre später, 1979, wurde die Zentrale Ethikkommission (ZEK) der SAMW gegründet. Mit der Herausgabe weiterer Richtlinien, die neue ethische Herausforderungen und damit verbundene ärztliche Bedürfnisse abdeckten, entwickelte sich die ZEK zu jenem Teil der SAMW, der den stärksten Einfluss auf die Praxis ausübt. Fortlaufend professionalisierte und organisierte sich die ZEK, und die medizin-ethischen Richtlinien wurden zur treibenden Kraft der Akademie. Die hohe Anerkennung, die die Richtlinien geniessen, beruht auf ihrer beruflichen Verankerung und ihrer Erarbeitung durch breit abgestützte Expertengremien. Bis heute prägen die Richtlinien die Berufsethik in der Schweiz entscheidend und sind ein zentrales Element der Selbstregulierung der Gesundheitsberufe.

Für die Ärzte und weitere Gesundheitsfachpersonen ist eine solide Berufsethik von grösster Bedeutung. Einerseits, um Patienten auch in ethisch herausfordernden Situationen korrekt und verantwortlich zu behandeln. Andererseits trägt sie wesentlich zur Berufsautonomie bei. Die allermeisten Richtlinien sind auch Teil der Standesordnung der FMH. Sie sind sowohl in der Ausbildung als auch in der Berufsausübung elementar.

Der Wandel: Hin zum «Empowerment by values»

Nun der Wandel. Wie alle Disziplinen ist auch die Ethik in einen historischen und gesellschaftlichen Kontext eingebettet, der sich im Laufe der Zeit verändert. Die Informationsgesellschaft hat die Richtlinien sichtbarer und für die Bevölkerung zugänglicher gemacht sowie zur Transparenz ihrer Entstehung beigetragen. Gleichzeitig wurden sie anfälliger für Kritik oder gar Anfechtung – durch medizinische Fachleute, Juristen, Politiker oder Interessengruppen.

Um dem zu begegnen, hat die SAMW ihre Qualitätssicherungsprozesse kontinuierlich weiterentwickelt. Die für die Ausarbeitung der Richtlinien zuständigen Subkommissionen sind seit Jahren multiprofessionell zusammengesetzt, die Auswahl der Mitglieder erfolgt in Rücksprache mit thematisch betroffenen Fachgesellschaften und weiteren Organisationen, und es werden auch Patienten- und/oder Angehörigenvertretungen gesucht. Alle Richtlinien durchlaufen vor der Publikation ein mehrstufiges Genehmigungsverfahren und sowohl eine breite Experten- wie auch eine öffentliche Vernehmlassung. Die SAMW kann in ihrem breiten Netzwerk Fachwissen und Kompetenz mobilisieren, garantiert den Einbezug der wichtigsten Partner und berücksichtigt die Ergebnisse der öffentlichen Vernehmlassungen.

«Von den Richtlinien profitieren nicht nur Ärzte und Pflegenden, sondern auch Patienten und Angehörige. Denn die Richtlinien leisten einen zentralen Beitrag zur Behandlungsqualität und Versorgungssicherheit.»

Die Forschungsarbeiten der Universität Bern, deren Ergebnisse im Rahmen des Symposiums präsentiert werden, zeigen, dass sich im Laufe der Zeit nicht nur der Erarbeitungsprozess der Richtlinien, sondern auch ihre praktische Anwendung verändert hat. In den ersten Jahrzehnten wurden viele Richtlinien zu medizin-ethisch heiklen Themengebieten erarbeitet, die noch nicht gesetzlich reguliert waren. Sobald der Gesetzgeber entsprechende Bestimmungen erliess, zog die SAMW die Richtlinien zurück, da ihre Orientierungsfunktion entfiel. Bei den aktuell im Jahr 2024 gültigen Richtlinien handelt es sich in weiten Teilen

um prozessorale Richtlinien. Sie widmen sich Themen, die vom Gesetzgeber grob geregelt sind und leiten die Praktiker innerhalb des gesetzlichen Rahmens an, wie sie in ethisch schwierigen Einzelfällen zu guten, belastbaren Entscheidungen kommen können. Dabei bleibt die Verantwortung für die Entscheidung bei der handelnden Fachperson. Die SAMW-Richtlinien zielen also nicht auf ein «Governing by values», sondern auf ein «Enabling by values» oder ein «Empowerment by values», d. h. auf eine Ermächtigung der Medizinalberufe durch eine Orientierung an Werten.

Dank der Richtlinien erhalten zentrale ethische Prinzipien wie Autonomie, Gerechtigkeit und Fürsorge und deren Umsetzung mehr Beachtung. Damit wird deutlich: Von den Richtlinien profitieren nicht nur Ärzte und Pflegende, sondern auch Patienten und Angehörige. Denn die Richtlinien leisten einen zentralen Beitrag zur Behandlungsqualität und Versorgungssicherheit. Die Wertschätzung, die Gesetzgeber, Bund und Kantone den Richtlinien entgegenbringen, dürfte damit unmittelbar verknüpft sein, tragen sie doch die Verantwortung für eine gute Gesundheitsversorgung in der Schweiz. Viele Richtlinien betreffen grundrechtlich relevante Themen. Dementsprechend stellt sich regelmässig und zu Recht die Frage nach ihrer Legitimität. Es ist zu diskutieren, inwieweit der Staat selbst ethische Standards setzen sollte und sich nicht auf die Ausarbeitung durch eine privatrechtliche Stiftung verlassen darf. Fragen nach dem rechtlichen Rahmen der Normsetzung durch die Richtlinien der SAMW haben in jüngerer Zeit an Bedeutung gewonnen.

Es ist der SAMW ein grosses Anliegen, diese Fragen ernst zu nehmen und zu diskutieren. Der Vorstand und die ZEK haben sich entschieden, dies öffentlich zu tun, und zwar in der Überzeugung, dass die kritische Auseinandersetzung dazu beiträgt, günstige Voraussetzungen für eine transparente und praxisrelevante Weiterentwicklung der medizin-ethischen Richtlinien zu schaffen. Dieses Symposium bietet eine hervorragende Gelegenheit, um eine Standortbestimmung vorzunehmen und Perspektiven für die Zukunft aufzuzeigen. Der Austausch wird dazu beitragen, eine wichtige Debatte über eine gute medizinische Praxis in der Schweiz zu führen.

Die SAMW-Richtlinien historisch und juristisch betrachtet: Das SNF-Projekt «Governing by Values»

Von 2019–2025 finanzierte der Schweizerische Nationalfonds (SNF) ein Forschungsprojekt, das die Entwicklung der Medizin- und Bioethik in der Schweiz aufarbeitet und dabei auch die Rolle der SAMW beleuchtete. Das Projekt war am Institut für Medizingeschichte (IMG) und dem Zentrum für Gesundheitsrecht am Departement für öffentliches Recht der Universität Bern angesiedelt und wurde von Prof. Hubert Steinke und Prof. Franziska Sprecher geleitet.

Mehr Informationen finden Sie unter:

img.unibe.ch > Forschung > Medizin und Bioethik in der Schweiz

 Einführung

Prof. Hubert Steinke, Direktor Institut für Medizingeschichte, Universität Bern
Prof. Franziska Sprecher, Direktorin Zentrum für Gesundheitsrecht und
Management im Gesundheitswesen, Universität Bern

Einleitend verweist *Hubert Steinke* auf eine Umfrage im Jahr 2024, an der 203 Medizinstudierende im ersten Studienjahr gefragt wurden, was sie ihrer Meinung nach an der Diplomfeier erwarten wird. Sie erhielten vier Antwortmöglichkeiten. 21 Studierende gaben an, dass sie auf den Hippokratischen Eid schwören werden, 49 waren der Meinung, dass sie auf eine moderne Fassung des Eids schwören werden, 75 waren der Ansicht, dass sie eine moderne Version des Eids hören, aber nicht darauf schwören werden. Die restlichen 58 Studierenden gaben an, dass sie lediglich das eidgenössische Diplom erhalten. Nur die letzte Aussage ist richtig.

Das noch 1994 abgelegte Gelöbnis «Es soll mir immer vor Augen stehen, was ich dem Wohl der Kranken, der Ehre des ärztlichen Standes und dem Ansehen der Universität Bern schuldig bin» sei schon damals nicht mehr zeitgemäss gewesen, so Steinke. Die Studierenden schätzten 30 Jahre später die Situation aber anders ein und gingen mehrheitlich davon aus, dass auf eine modernisierte Fassung des Hippokratischen Eides geschworen bzw. dieser vorgetragen würde.

Für *Steinke* weisen ihre Antworten aus historischer Perspektive darauf hin, dass wir: ein Bedürfnis nach Halt, Orientierung an Werten und Richtlinien haben; erwarten, dass uns ein kurzer Eid oder ein Gelöbnis Halt geben kann; davon ausgehen, dass ethische Grundprinzipien vielleicht angepasst werden müssen, aber im Wesentlichen überzeitlich gültig sind.

Das zeige sich nicht nur bei Medizinstudierenden, sondern auch in der Ärzteschaft, präzisiert *Steinke*. Die 1999 gegründete Hippokratische Gesellschaft beschreibt den Eid als seit 2500 Jahren verlässliche Richtschnur. Ein neu formulierter Schweizer Medizineid wird seit 2018 von Ärztinnen unterschiedlicher Vereinigungen abgelegt. Was die einen gut und angemessen finden, werde von anderen als «archaisch» oder «geheimbündlerisch» kritisiert.

Diese Beispiele zeigen für *Steinke*, dass ein Bedarf an ethischen Richtlinien und an Werten besteht, an denen man sich orientieren kann. Gleichzeitig gebe es eine gewisse Tendenz, diese autonom zu definieren und dabei auf offenbar überzeitlich geltende ethische Prinzipien zurückzugreifen, was wiederum als nicht mehr zeitgemäss kritisiert werde.

Für Historikerinnen zeigen diese Beispiele, dass das Verständnis nicht sehr ausgeprägt dafür ist, wie sehr ethische Richtlinien historisch bedingt und gesellschaftlich geprägt sind und dass unterschiedliche Vorstellungen darüber bestehen, wie Ethik verhandelt werden soll.

Franziska Sprecher ergänzt, diese Beispiele hätten dazu angeregt, das Forschungsprojekt «Governing by Values: Zur Geschichte der Medizin- und Bioethik in der Schweiz» zu initiieren. Dabei sei es nicht darum gegangen, wie Ethik verhandelt werden soll, sondern wie Ethik historisch gesehen verhandelt worden sei und wie sich dies mit der Zeit verändert habe. Die SAMW hat den Antrag an den SNF unterstützt, das Projekt wurde aber unabhängig von der SAMW durchgeführt und ausschliesslich vom SNF finanziert.

Die Fragen sind komplex und die Verhandlungen über ethische Fragen dauern an. Diese Erkenntnis des ständig fortschreitenden, historisch und gesellschaftlich bedingten Prozesses, der nicht zu ein für alle Mal endgültigen Richtlinien führt, könne auch zur Versachlichung beitragen, so *Sprecher*. Denn es werde nicht um die absolut wahre und einzig richtige Position gestritten, sondern um die für unsere Generation passende Antwort auf die medizin-ethischen Fragen und Probleme unserer Zeit.

 Experimentieren – Ethik in der medizinischen Forschung

Dr. Izel Demirbas, Institut für Medizingeschichte, Universität Bern

Warum werden medizin-ethische Richtlinien zu einem bestimmten Zeitpunkt formuliert und von wem? So lauten die beiden Querschnittsfragen im Rahmen dieses ersten Beitrags zur historischen und juristischen Betrachtung der SAMW-Richtlinien. Diese Fragen sprechen Herausforderungen an, die der Herstellung medizinethischer Positionen zugrunde liegen: Basieren die medizin-ethischen Kenntnisse über die wissenschaftliche Forschung und die klinische Praxis auf einer rein medizinisch-wissenschaftlichen Rhetorik? Oder umfassen sie auch Überlegungen von Akteuren ausserhalb der Medizin? An wen richten sich diese Texte, die das Verhalten der Ärzteschaft und zuvor der Forschungsgemeinschaft regeln?

Einige Denker betonten zwar den «zwangsläufig politischen» Charakter der Medizin,¹ aber die neuere Geschichtsschreibung der Ethik in der medizinischen Forschung ist sich einig, dass historisch gesehen die Forschenden durch Medizinskandale gezwungen wurden, ihre Praxis zu reglementieren. Historiker haben in diesem Zusammenhang einen innerhalb der Medizin ablaufenden Prozess identifiziert: Die Forschungsgemeinschaft habe sich unter dem Druck von aussen in einem Selbstregulierungsprozess organisiert, den gewisse Historiker als *Club Regulation* bezeichneten.² An diese Überlegungen anknüpfend vertritt die Historikerin Noortje Jacobs sogar die Auffassung, die Ethik habe vor allem dazu gedient, die Forschenden in ihrer Praxis zu unterstützen. Diese sei durch die Einsetzung von Kommissionen und die Formulierung von Ethikrichtlinien intensiviert worden.³ Die Soziologie schliesslich spricht von einem Prozess der institutionellen Isomorphie, bei der die medizinischen Einrichtungen ausländische Institutionen und deren Regeln nachahmen, um wettbewerbsfähig zu bleiben.⁴ In der Schweizer Geschichte gab es eine Mischung dieser Prozesse.

1 Vgl. Rosenberg C. Meanings, Policies and Medicine: On the Bioethical Enterprise and History. *Daedalus* 1999 Feb;128(4):35.

2 Vgl. Wilson D. *The Making of British Bioethics*. Manchester: Manchester University Press; 2014;5. Inspiriert durch: Moran M. *The British Regulatory State: High Modernism and Hyper-Innovation*. Oxford: Oxford University Press; 2003.

3 Vgl. Jacobs N. *Ethics by Committee. A History of Reasoning together about Medicine, Science, Society and the State*. Chicago: The University of Chicago Press; 2018:11.

4 Vgl. Hedgecoe A. Scandals, Ethics, and Regulatory Change in Biomedical Research. *Science, Technology, & Human Values*. 2017 Jul;42(4):577–99. Inspiriert durch: DiMaggio PJ, Powell WW. The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. *American Sociological Review*. 2000 Jul;48(2):147–60.

Vertrauen der Laien in die Forschung sicherstellen

1963 erinnerte das Journal de Genève an den gesellschaftlichen Kontext jener Zeit. Dieser war von Misstrauen geprägt. Zwei Jahre zuvor hatte in Europa der Contergan-Skandal begonnen. Die teratogene Wirkung dieses Medikaments verursachte eine Katastrophe. Das Journal schrieb damals, dass «pharmazeutische Produkte im Allgemeinen und sogar die Ärzteschaft zurzeit ziemlich in Misskredit sind»⁵. Die US-amerikanische Food and Drug Administration hatte bereits im Oktober 1962 beschlossen, ein Gesetz über pharmazeutische Produkte auszuarbeiten. Ein weiteres Beispiel für eine verbindliche Regelung in diesem Gebiet ist Frankreich: Das Land besitzt seit 1967 eine Verordnung über die Genehmigung der Inverkehrbringung. Der Weltärztebund veröffentlichte 1964 die berühmte erste Deklaration von Helsinki mit Standesregeln für die medizinische Forschung am Menschen.

In der Schweiz publizierte die SAMW 1970 ihre ersten ethischen Richtlinien zur Forschung am Menschen. Sie waren eng an die Deklaration von Helsinki angelehnt, insbesondere nach einer ersten Anpassung durch eine in Genf beheimatete christliche Organisation, mit der gewisse Mitglieder der Akademie in Kontakt standen. Am 22. Februar 1969 diskutierte der Senat der Akademie über eine mögliche «Kommission für die Probleme um die Forschung am Menschen». Diese sollte ausschliesslich aus Kinderärzten, Psychiatern, Pharmakologen, Internisten und Chirurgen sowie Vertretern der pharmazeutischen Industrie bestehen.⁶ Die Mitglieder formulierten anschliessend «den schweizerischen Verhältnissen angepasste»⁷ ethische Richtlinien, mit denen man sich von der Vorstellungswelt der Nazi-Experimente entfernen wollte und besonders auf die Wortwahl achtete. So wurde namentlich vorgeschlagen, den Begriff «Versuch» zu vermeiden, weil er zu sehr an Tierexperimente erinnere.⁸

5 Table ronde à l'Hôpital cantonal. Une future mère menace-t-elle son enfant en absorbant des médicaments? Journal de Genève. 1963 Jun 14:10.

6 Vgl. Archiv IMG, H06-10, Protokoll vom 17.05.1969:3.

7 Archiv IMG, H06-10, Protokoll vom 17.05.1969:3.

8 Vgl. Archiv IMG, H06-10, Brief vom 12.09.1969:1.

Diese ersten Jahre waren von medizinischem Paternalismus und dem Wunsch geprägt, die Forschung in den Augen der Laien zu rehabilitieren, damit sie keine Angst auslöst. Wie die Mitglieder bekräftigten, war bei der Formulierung der Richtlinien angesichts der Psychologie der Laien «eine gewisse Vorsicht im psychologischen Sinn [...] angezeigt»⁹. Diese Distanz zwischen dem Forscher und dem als Laien gesehenen Patienten trat auch bei der Einholung der schriftlichen Einwilligung von Probanden zutage. Die Kommissionsmitglieder bezweifelten bisweilen die Umsetzbarkeit einer solchen Forderung. So wurde beispielsweise behauptet, es sei manchmal unmöglich, Laien korrekt aufzuklären, weil sie nicht urteilsfähig seien.¹⁰ In therapeutischen und experimentellen Beziehungen galt der Forscher als Hauptakteur. Dem Laien wurde die Handlungsfähigkeit abgesprochen, und seine Identität war von Unwissenheit geprägt.

Gründung der Zentralen Ethikkommission 1979

1979 setzte die Akademie aufgrund einer Forderung des Schweizerischen Nationalfonds die Zentrale Ethikkommission (ZEK) ein. Bei den Vorbereitungsgesprächen, an denen auch Vertreter pharmazeutischer Unternehmen teilnahmen, war davon die Rede, sich von den USA zu unterscheiden, wo die Ethikkommissionen auch «Krankenschwestern, Pfarrer, Hausfrauen etc.»¹¹ umfassten. So wurde nach und nach eine Forschungsethik aufgebaut, die mit dem Verhalten des Forschers zusammenhing. Dieser war weiterhin die zentrale Figur des medizin-ethischen Diskurses. Aus dem Briefwechsel zwischen den Mitgliedern erfährt man, dass es darum ging, ehrenhafte Ärzte auszubilden, die «einer Ethik und Tradition [würdig sind], die die Ehre und den Ruf der Schweizer Medizin begründet haben»¹².

«Die Forschungsethik wurde zu einem für die Forschenden notwendigen Ermächtigungsinstrument, nachdem sie zuvor ein Mittel zur Beruhigung der Laien oder ein Bildungsinstrument war.»

Auf internationaler Ebene entstanden ab dem Ende der 1970er-Jahre zahlreiche Ethikkodexe, und in den 1980er- und 1990er-Jahren entwickelten sich die sogenannten «Patientenrechte». Diese nahmen insbesondere mit den Bewegungen der Aids-Patienten eine aktivistische Form an. Die Patienten verlangten eine direkte Beteiligung und vollständige Aufklärung über die Verfahren und wissen-

9 Vgl. Archiv IMG, H06-10, Protokoll vom 27.09.1969:3

10 Vgl. Archiv IMG, H06-10, Protokoll vom 17.05.1969:11.

11 Archiv IMG, H18-12, Protokoll vom 20.09.1979:1-2.

12 Archiv IMG, G12-6, Brief vom 13.10.1977.

schaftlichen Fortschritte. Trotz dieser internationalen Entwicklungen zeigt das Archiv der ZEK für jene Jahre, dass der Schwerpunkt eher auf die bürokratische Organisation der Forschung, d. h. die Einsetzung lokaler Ethikkommissionen, die Vereinheitlichung der Dokumentation und die zu erarbeitenden Forschungsprotokolle gelegt wurde. Die Forschungsethik wurde zu einem für die Forschenden notwendigen Ermächtigungsinstrument, nachdem sie zuvor ein Mittel zur Beruhigung der Laien oder ein Bildungsinstrument war.

So erfährt man beispielsweise, dass die Schweizer Pharmaunternehmen im Juni 1991 Ethikkommissionen brauchten. In der ZEK wurde darüber diskutiert, wie dringlich eine Verbesserung der Verfahren für eine ethische Evaluierung sei, um eine «Forschungsabwanderung ins Ausland»¹³ zu verhindern. Die Bedeutung der wirtschaftlichen Themen sowie ein sehr ausgeprägter medizinischer Liberalismus sind in diesen Diskussionen allgegenwärtig. Das Archiv zeugt vom Willen, die Freiheit der Ärzte bei ihren Behandlungs- und Forschungsentscheidungen zu schützen, da sich diese bisweilen über eine zu kompliziert gewordene Praxis beschwerten. Die Ethikkommissionen verwandelten sich in administrative Hilfsstellen für die Unterstützung der Forschenden. 1994 sagte ein Arzt, alle neuen Reglemente machten seine Aufgabe komplizierter und man müsse Jurist werden, um damit zurande zu kommen.¹⁴ Zu erwähnen ist auch die Wirkung des neuen Reglements der Interkantonalen Heilmittelkontrollstelle von 1993 für Medikamente im Stadium der klinischen Erprobung.

Patienten und Probanden:

vom Objekt des medizin-ethischen Diskurses zur Mitwirkung

Der 2009 von der Akademie herausgegebene Leitfaden «Forschung mit Menschen» schlug vor, die Einwilligung als «kommunikativen Handlungsprozess» auf der Basis eines «dialogischen Prinzips» zu verstehen. Dieses berücksichtige die Wahrnehmung der Laien, hebe sie aber nicht auf die gleiche Stufe wie die Meinung der Experten, sondern bewerte diese Asymmetrie.¹⁵ 2014 erreichte diese dialogische Entwicklung mit den Ethikrichtlinien zur «Abgrenzung von Standardtherapie und experimenteller Therapie im Einzelfall» ihren Höhepunkt.

13 Archiv IMG, H13-11, Protokoll vom 07.06.1991:4-5.

14 Vgl. Archiv IMG, H13-11, Protokoll vom 24.06.1994:8.

15 Vgl. Forschung mit Menschen. Ein Leitfaden für die Praxis. Leitfaden der SAMW (2015):48.

«Die an der klinischen Ethik orientierte Sichtweise stellte eine Standesethik, die die Praxis von Ärzteschaft und Forschenden reglementieren wollte, auf den Kopf: Sie postulierte eine duale Ethik, die die Erfahrung und Handlungsfähigkeit des Patienten mithilfe des Rechts sichtbar machen will.»

An der Formulierung des Texts waren ab 2011 die Akademie und die Schweizerische Patientenorganisation als Vertretung der Patienteninteressen beteiligt. Im Rahmen der Arbeit dieser aussergewöhnlichen Subkommission sprach eine Juristin und Krankenpflegerin von einer radikalen Veränderung in der Konzeption der Medizinethik. Der Ausbau der Patientenrechte in der Gesetzgebung habe zu einer tatsächlichen Veränderung in der Beziehung zwischen dem Arzt und dem Patienten geführt, der jetzt selber entscheiden müsse.¹⁶ Diese an der klinischen Ethik orientierte Sichtweise stellte eine Standesethik, die die Praxis von Ärzteschaft und Forschenden reglementieren wollte, auf den Kopf: Sie postulierte eine duale Ethik, die die Erfahrung und Handlungsfähigkeit des Patienten mithilfe des Rechts sichtbar machen will.

Schlussfolgerung

Die erste untersuchte Phase war von einer weitgehend internen Behandlung des Themas sowie einer berufsethischen und symbolischen Ausgestaltung der Forschungsethik geprägt. Der zweite identifizierte Zeitabschnitt ab 1979 zeugt vom äusseren Druck, der zur bürokratischen und ermächtigenden Formulierung der Forschungsethik führte. Mit dem dritten Schritt ab 1993 standen die Patienten und Probanden nicht mehr nur als Objekte im Mittelpunkt der Medizinethik, sondern auch als Mitwirkende. Ermöglicht wurde diese Entwicklung insbesondere durch die schrittweise Erweiterung der in den Ethikkommissionen für die Erstellung der Richtlinien vertretenen Fachrichtungen sowie eine Umformulierung des medizin-ethischen Diskurses mit dem Ziel einer binären Ethik. Diese stärkt die Idee einer Mitwirkung des Patienten oder Probanden an medizinischen Entscheidungen.

16 Vgl. Archiv IMG, H06-4, Anhang «Diskussionsgrundlage zum Thema «Aufklärung und Einwilligung»»:1.

Einrahmen – Richtlinien und Recht

Marina Rickenbacher, MLaw, Zentrum für Gesundheitsrecht und Management im Gesundheitswesen, Universität Bern

Soll die Anonymität des Spermienpenders gewahrt werden? Welche Kriterien sind für die Organzuteilung massgebend? Unter welchen Voraussetzungen dürfen Forschungsprojekte mit Kindern durchgeführt werden? Zu diesen drei persönlichkeitsnahen, insbesondere in der Vergangenheit gesellschaftlich kontrovers diskutierten Fragen finden sich mittlerweile Regelungen in Bundesgesetzen und im entsprechenden Verordnungsrecht. Seither besteht ein rechtlicher Rahmen. Diese und viele weitere medizin-ethische Fragen wurden allerdings teilweise lange gar nicht, kantonal unterschiedlich und erst verhältnismässig spät einheitlich auf Bundesebene gesetzlich geregelt. Noch bevor es eine rechtliche Regelung gab, befasste sich bereits eine andere Normsetzerin mit medizin-ethischen Herausforderungen: die SAMW.

Ein rechtshistorischer Blick auf ein Normengeflecht, in dem zunächst nicht-staatliche Richtlinien ein mutmassliches Regelungsvakuum füllten und später entweder durch staatliches Recht abgelöst wurden oder bis heute fortbestehen, scheint lohnenswert. Im Zentrum dieses rechtshistorischen Teilprojekts steht die Frage, wie sich die SAMW als nicht-staatliche Normgeberin einerseits und der Gesetzgeber als staatlicher Normsetzer andererseits sowie die Richtlinien bzw. das Recht wechselseitig beeinflusst haben.

Nicht-staatlichen Richtlinien können im Gesetzgebungsprozess verschiedene Funktionen zukommen. Aus rechtshistorischer Sicht erwiesen sich beim Zusammenspiel der Richtlinien der SAMW und dem Recht drei Funktionen als besonders zentral: Die Richtlinien können spätere Regelungen vorsehen, den Erlass von (weiterem) Recht unter Umständen hemmen oder den Erlass von Recht anstossen. Dieser Beitrag wirft ein Schlaglicht auf diese drei Funktionen anhand jeweils eines Beispiels.

Vorspuren: Humanforschung

Die Humanforschungsregulierung war vor Inkrafttreten des Humanforschungsgesetzes 2014 zersplittert. Regelungen fanden sich auf internationaler, kantonaler und nationaler Ebene, erlassen von staatlichen oder nicht-staatlichen Stellen.

In der Schweiz kam den Richtlinien der SAMW ab 1970 mangels staatlichen Rechts eine sehr wichtige Rolle zu. Die ersten Richtlinien «Forschungsuntersuchungen am Menschen» (1970) revidierte die SAMW 1981 sowie 1997 und verfasste 2009 dazu einen Leitfaden für die Praxis. Später kamen Richtlinien zu Unterthemen wie Biobanken oder zur Abgrenzung von experimenteller und Standardtherapie hinzu.

«Rund 40 Jahre nach den ersten Richtlinien der SAMW übertrug Art. 118b Abs. 1 BV dem Bund den Auftrag, die Humanforschung umfassend und verbindlich zu regeln.»

Bis zur Aufnahme von Art. 118b zur Forschung am Menschen in die Bundesverfassung im Jahr 2010 war es aufgrund der subsidiären Zuständigkeit des Bundes nach Art. 3 BV Sache der Kantone, Regelungen zur Humanforschung zu erlassen. Aufgrund diverser Forschungsskandale erkannten die Kantone zunehmend den Bedarf, die Humanforschung zu normieren und begannen, Regelungen ins kantonale Recht aufzunehmen – einige schneller, andere zögerlicher. Die Normierungen fielen unterschiedlich detailliert aus. Kein Kanton schuf allerdings ein eigentliches kantonales Humanforschungsgesetz bzw. eine kantonale Humanforschungsverordnung. Die meisten Kantone beschränkten sich darauf, auf die Richtlinien der SAMW zu verweisen. Die Richtlinien gewannen dadurch rechtlich an Bedeutung. Aus juristischer Sicht bedenklich ist, dass die Kantone in der Vergangenheit oft pauschal auf die Richtlinien der SAMW verwiesen, ohne klarzustellen, auf welche Version der Richtlinien sie sich beziehen.

Über Jahrzehnte prägten mit der SAMW und dem Weltärztebund nahezu ausschliesslich nicht-staatliche Organisationen den Bereich der Humanforschung, indem vor allem sie es waren, die sich mit der Thematik beschäftigten und hierzu Richtlinien aufstellten. Ab den späten 1990er-Jahren begannen auf Bundesebene erste Anstrengungen, ein eidgenössisches Humanforschungsgesetz zu erarbeiten. 2010 – und damit rund 40 Jahre nach den ersten Richtlinien der SAMW – übertrug Art. 118b Abs. 1 BV dem Bund den Auftrag, die Humanforschung umfassend und verbindlich zu regeln.

Hemmen(d): Passive und indirekte aktive Sterbehilfe

Richtlinien zur Sterbehilfe erliess die SAMW erstmals 1976 und revidierte sie seither mehrfach. Die Richtlinien – aktuell in Kraft unter dem Titel «Umgang mit Sterben und Tod»¹ – gelten bis heute.

Fragen zum Umgang mit der Sterbe- und später auch mit der Suizidhilfe führten zu zahlreichen politischen Vorstössen. Die inhaltlichen Forderungen waren dabei äusserst vielfältig und reichten von einer Liberalisierung der aktiven Sterbehilfe bis hin zu einem gänzlichen Verbot der Suizidhilfe. Auf Bundesebene wurde daher mehrfach geprüft, ob in Bezug auf die Sterbe- bzw. die Suizidhilfe ein Handlungsbedarf bestehe, oder die bestehenden Regelungen ausreichend seien, um einem allfälligen Missbrauchspotential zu begegnen. Die zuständigen Stellen bezogen sich in ihrer Argumentation wiederholt auf die Richtlinien der SAMW. Die nachfolgenden Ausführungen beschränken sich auf die passive und indirekte aktive Sterbehilfe, und nicht auf die Suizidhilfe bzw. den medizinisch assistierten Suizid, der heute die Debatte dominiert.

In der Botschaft zur später an der Urne deutlich abgelehnten Volksinitiative «Recht auf Leben» von 1983 führte der Bundesrat aus, die aktuelle Rechtslage, bei der nur die Richtlinien der SAMW die Sterbehilfe regelten, brauche keine Ergänzung.² 1999 publizierte eine vom Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) beauftragte Arbeitsgruppe einen Bericht zur Sterbehilfe. Sie führte darin aus, ein demokratischer Staat könne die Verantwortung nicht auf «den einzelnen Arzt oder auf eine Standesorganisation abwälzen» und forderte eine formelle Gesetzesgrundlage.³ Der Bundesrat pflichtete dem bei. Die passive und indirekte aktive Sterbehilfe sei zwar zulässig, würde aber nur in den Richtlinien der SAMW behandelt. Aufgrund der Wichtigkeit des Rechtsguts «Leben» müsse der demokratisch legitimierte Gesetzgeber die Sterbehilfe regeln.⁴

Das EJPD argumentierte in einem weiteren Bericht aus dem Jahr 2006 hingegen, der Gesetzgeber stosse unweigerlich an praktische Grenzen, wenn er versuche, generell-abstrakte Regelungen zu erlassen und der Entwicklung der Medizin Rechnung zu tragen. Demgegenüber stelle das Standesrecht «ein geeignetes Gefäss für eine detaillierte Regelung komplexer und vielfältiger Fallkonstellatio-

1 Umgang mit Sterben und Tod. Medizin-ethische Richtlinien der SAMW (2018, angepasst 2021).

2 Vgl. Botschaft des Bundesrates zur Volksinitiative «Recht auf Leben» vom 28. Februar 1983 (BBl 1983 II 1 ff. :27).

3 Vgl. Bericht der Arbeitsgruppe «Sterbehilfe» an das EJPD vom März 1999:32.

4 Vgl. Bericht des Bundesrates zum Postulat Ruffy, Sterbehilfe. Ergänzung des Strafgesetzbuches vom Juli 2000:14–5.

nen dar»⁵. Das EJPD erachtete «die ‹Delegation› einer solchen Regulierung an die Ärzte bzw. die SAMW» daher für «nicht nur problematisch». Eine gesetzliche Regelung würde – so das EJPD weiter – materiell voraussichtlich nichts ändern.⁶

Diese Zitate zeigen, wie politisch und verwaltungsintern darum gerungen wurde, ob zusätzliche gesetzliche Regelungen zur passiven sowie zur indirekten aktiven Sterbehilfe erforderlich und umsetzbar wären oder ob davon abgesehen werden sollte. Obwohl die staatlichen Akteurinnen wiederholt auf die Unverbindlichkeit der Richtlinien hinwiesen, diente der Verweis auf deren Existenz als zentrales Glied in der Argumentationskette. Damit wird keine Aussage darüber getroffen, ob eine gesetzliche Regelung in diesem Bereich erforderlich oder wünschenswert gewesen wäre.

An(ge)stossen (werden): Sterilisation von Urteilsfähigen

Richtlinien können sowohl eine gesetzliche Regelung anzustossen beabsichtigen als auch selbst durch staatliche Akteurinnen angestossen werden. Den «Richtlinien zur Sterilisation» von 1981 ging eine schriftliche Anfrage des damaligen Vizedirektors der eidgenössischen Justizabteilung (heute Bundesamt für Justiz) an die SAMW voraus.

Die SAMW sollte abklären, ob Richtlinien genühten, um die «Zwangssterilisation» zu regeln, oder ob gesetzliche Bestimmungen nötig seien. Der Impuls für die Richtlinien von 1981 ging somit von einem Akteur der Bundesverwaltung aus. Die SAMW hielt in den daraufhin erlassenen Richtlinien fest, die Sterilisation von urteilsunfähigen Menschen sei unzulässig.

1999 rückte eine parlamentarische Initiative das Thema erneut in den Fokus. Ein revidierter Richtlinienentwurf der SAMW, der die Sterilisation von urteilsunfähigen Personen unter restriktiven Voraussetzungen als zulässig erachtet hätte, stiess in der von der SAMW durchgeführten Vernehmlassung auf erhebliche Kritik. Die SAMW entschied in der Folge, von einer Änderung abzusehen und veröffentlichte stattdessen im Jahr 2001 eine ergänzende Empfehlung zu ihren Richtlinien von 1981. Darin hielt sie fest, es bestehe eine Gesetzeslücke. Diese sei durch die bereits aktiv gewordenen gesetzgeberischen Instanzen zu schliessen. Der Gesetzgeber solle Rahmenbedingungen formulieren, wann eine operative Sterilisation eines urteilsunfähigen Menschen mit geistiger Behinderung zulässig sein könnte. 2001 erachtete also die SAMW

5 Bericht des EJPD zur Sterbehilfe und Palliativmedizin vom 24. April 2006:3.

6 Vgl. Bericht des EJPD zur Sterbehilfe und Palliativmedizin vom 24. April 2006:25.

eine gesetzliche Regelung für ratsam. Eine Regelung findet sich seit 2005 im Sterilisationsgesetz. Die SAMW hat daraufhin ihre Richtlinien und die Empfehlung zurückgezogen.

Abschliessend

Sind die Prozesse ausreichend partizipativ, deliberativ und transparent ausgestaltet, können Richtlinien einen wertvollen Beitrag leisten. Sie dienen nicht nur als verständliche – oder solange Gesetze fehlen unter Umständen gar einzige – Orientierungshilfe für praktizierende Ärztinnen, sondern bieten auch dem Gesetzgeber Einblicke, welche Lösungen eine Expertinnenorganisation in ethisch anspruchsvollen Bereichen vorschlägt.

«Richtlinien dienen nicht nur als verständliche – oder solange Gesetze fehlen unter Umständen gar einzige – Orientierungshilfe, sondern bieten auch dem Gesetzgeber Einblicke, welche Lösungen Expertinnen in ethisch anspruchsvollen Bereichen vorschlagen.»

Es kann allerdings problematisch sein, wenn die an der Gesetzgebung beteiligten Personen Richtlinien nutzen, um eine vertiefte inhaltliche Auseinandersetzung mit der Thematik zu umgehen oder unangemessen zu vereinfachen. Staatliche Behörden müssen sich der fehlenden demokratischen Legitimation von privaten Organisationen bewusst sein und sollten nicht-staatliche Normen sowie deren Entstehungsprozesse stets mit der gebotenen Distanz betrachten und kritisch hinterfragen.

 Beschützen – Biologisches Material bewerten

Dr. Magaly Tornay, Institut für Medizingeschichte, Universität Bern

Welche gesellschaftliche Funktion hat die Ethik? Versucht sie, Auswüchse des technisch Machbaren zu verhindern und in geordnete Bahnen zu lenken oder ist sie vielmehr eine Ermöglichungsdisziplin, ein Instrument der Biopolitik? Petra Gehring hat die Bioethik als «Beipackzettel» für neue Technologien bezeichnet, die, selbst wenn sie diese kritisiert, in erster Linie Vertrautheit mit dem Neuen schaffe.¹ Und Niklas Luhmann beschrieb die Beziehung zwischen Technik und Ethik als komplexer als diejenige zwischen «Schmutz und Seife». Technik und Ethik hätten sich unabhängig voneinander entwickelt und seien nur zufällig miteinander in Berührung gekommen.² Die Ansätze der hier zitierten Persönlichkeiten helfen dabei, Ethik nicht als nur Problemlösung zu sehen, sondern zu fragen, wieso es – historisch betrachtet – überhaupt zu einer «Ethisierung» kam und auf welche Fragen Ethik eine Antwort gibt.

Ein Blick in die Black Box der Medizin- und Bioethik *in the making*, im Entstehungsprozess, zeigt, dass es sich zunächst um Arbeit an der Sprache und Politik durch Sprache handelt. Auch hierzu liefert Luhmann zentrale Stichworte, namentlich die «Legitimation durch Verfahren»: In Momenten des Misstrauens stellen Normen einen Versuch dar, Vertrauen wiederherzustellen. Dabei ist das Prozesshafte mitunter entscheidend, gibt Ethik doch keine abschliessenden Antworten und findet keine definitiven Lösungen. Vielmehr entstehen immer neue Gremien, die vorläufige Antworten formulieren, diskutieren und in eine Form giessen. Papierwerkzeuge, beispielsweise ethische Richtlinien, leiten in der Folge die Praxis an, werden wieder verworfen, umformuliert oder verfestigt – Ethik als eine Art Perpetuum mobile. Bei der SAMW stand hinter der Formulierung von Richtlinien nicht zuletzt die Absicht, Diskurshoheit zu gewinnen, Gesetzgebungen zu verhindern und die Fäden nicht aus der Hand zu geben. Ethik wurde deshalb auch schon als Politik mit anderen Mitteln beschrieben. Auch die SAMW hat im Laufe ihrer Geschichte nicht nur Standespolitik oder Medizinethik gemacht, sondern auch Gesellschaftspolitik betrieben.

1 Vgl. Gehrig P. Fragliche Expertise. Zur Etablierung von Bioethik in Deutschland. In: Hagner M (Hrsg.). Wissenschaft und Demokratie. Berlin: Suhrkamp, 2012:112–39.

2 Vgl. Luhmann N. «Technik und Ethik» aus soziologischer Sicht. 2. Akademie-Forum Technik und Ethik, Vorträge der Rheinisch-Westfälischen Akademie der Wissenschaften. Opladen: 1987:31–4.

«1984», oder wenn die Zukunft beginnt

Im Folgenden wird dies an einem Verdichtungsmoment aufgezeigt. Die Schlagwörter «1984» oder auch Aldous Huxleys *Brave New World* stehen sinnbildlich für die Zeit, als die Zukunft in der Ethik (und damit bei der SAMW) ankam. Damals wurden die Zeitebenen neu gemischt. Bis dahin hatte die Akademie mit ihren Richtlinien vor allem das bereits Bestehende normiert: 1969 war die SAMW unversehens in die Lage geraten, eine erste Richtlinie zu erlassen: zum Hirntod. Neuerungen in der Herztransplantation hatten es dringend geboten, den Tod neu zu definieren, für den bis dahin noch der Herztod massgeblich gewesen war. 1970 folgten die Richtlinien für Forschungsuntersuchungen am Menschen; 1976 Richtlinien zur Sterbehilfe.

«Die Bioethik dreht sich, im Unterschied zur Medizinethik, vor allem um das künftig Mögliche und das biologische Leben. Es waren Themen der Reproduktions- und Gentechnologie, die die SAMW dazu bewegten, auch Gesellschaftspolitik zu betreiben.»

Die eigentliche Entwicklung setzte indes erst gegen Ende der 1970er-Jahre ein. Die Richtlinien wurden zahlreicher und trugen «medizin-ethische Richtlinien» im Titel; die «Zentrale Ethikkommission (ZEK)» wurde geschaffen, die sich innerhalb der SAMW um die sogenannten «Probleme der Medizin» kümmern sollte. Diese wurden immer zahlreicher. Zuerst dachte man noch, diese «Probleme» würden sich innert Jahresfrist mit einem Bündel von vier bis fünf Richtlinien abschliessend lösen lassen. Es kam anders: Die Ethik war gekommen, um zu bleiben. Die Fragen und Subkommissionen vervielfältigten sich; Richtlinien mussten immer wieder überarbeitet und aktualisiert werden – eine Art auf Dauer gestelltes Provisorium. Das Feld der Medizin dehnte sich aus, und es wurde biologischer. Dies bedeutete, dass die Expertise der Mediziner stetig wuchs und zugleich abnahm: Niemand konnte mehr das ganze Feld überblicken. Mit der Zukunft kam um «1984» die Bioethik bei der Akademie an. Diese dreht sich, im Unterschied zur Medizinethik, vor allem um das künftig Mögliche und das biologische Leben. Es waren Themen der Reproduktions- und Gentechnologie, die die SAMW dazu bewegten, auch Gesellschaftspolitik zu betreiben.

Ethik und der Körper: Moralisches Material

Ethik entfaltet sich nicht über Zahlen und Statistiken, sondern über Werte und über Sprache. Eines ihrer Felder ist der Körper. Dieser bildet eine wichtige Bühne, auf dem nicht nur die Macht der Medizin, sondern ganz generell Machtverhältnisse ausgetragen werden.³ Es geht in der Ethik um Definitionen, die leibhaftige Konsequenzen haben: Wann genau das Leben beginnt und aufhört beispielsweise, oder wie Materialien zirkulieren und verwertet werden dürfen, die aus Blut, von Leichen oder Schweinen stammen. Oder welche Körper experimentalisiert werden sollen und stellvertretend für die Wirkung von Medikamenten an allen Körpern stehen.

Körperliches Material ist in diesem Beitrag deshalb eine Art «Linse» auf die Geschichte der Ethik und der SAMW. Es dreht sich um auf den ersten Blick disparate Dinge wie Leichenteile, tiefgefrorene amerikanische Füße am Schweizer Zoll, Biobanken, verpflanzte Herzen von Mini-Schweinen, tiefgefrorene Spermien und die In-Vitro-Fertilisation. Sie alle wurden von der Klammer «Ethik» zusammengehalten. Im historischen Rückblick lässt sich eine Verschiebung beobachten vom ganzen Menschen, dem ganzen Leichnam beispielsweise, hin zu immer Kleinteiligerem. Als zweite Entwicklung sind Neubewertungen zu nennen, also neue Wertschöpfungen, beispielsweise beim Nabelschnurblut, das zur Ressource wurde – was die Akademie unter dem sprechenden Titel «Nabelschnurblut: Wird aus Abfall Gold?» verhandelte. Drittens wurden die Grenzen des Lebens immer stärker zu Zonen, die der Aushandlung bedurften. Die Kryotechnologie, das Einfrieren in Stickstoff, eröffnete Räume der Latenz des Noch-nicht-Lebendigen, Noch-nicht-Toten. Dies warf neue Fragen von fast unendlicher Reichweite auf: Wer sollte in ferner Zukunft über das Schicksal tiefgefrorener «Embryonen» entscheiden? Und was, wenn der Strom einer Kühltruhe ausfiel? Wem gehörte dieses Material? Die schiere Grösse dieser offenen Zukünfte wirbelte Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten durcheinander.

3 Vgl. Cooter R. The Ethical Body. In: Cooter J, Pickstone J (Hrsg.). Companion to Medicine in the Twentieth Century. London: Routledge; 2003:451-68.

Diskrepanzen in den Richtlinien: Samenspende und In-Vitro-Fertilisation

Auch der damalige Präsident der SAMW, Aurelio Cerletti, benutzte «1984» und die «Brave New World», um das Feld der Reproduktion kritisch zu betrachten: Es sei vielleicht kein Zufall, dass der Durchbruch ausgerechnet «in England, also im Lande Orwell's und Huxley's, erfolgte.»⁴ Diese Zukunft, diese Dystopien, trügen zur Ambivalenz der Stimmungslage bei und beförderten die alles dominierenden Angst vor der «Technologisierung der Lebensvorgänge». Schon nur das Wort «Retorte» wecke in «sehr penetranter Art Assoziationen zu künstlicher Machbarkeit und willkürlicher Manipulation».⁵

Um 1984 herum verstrickte sich die Akademie in einen Widerspruch mit sich selbst. Bereits 1981 hatte sie Richtlinien zur Samenspende erlassen; den Startschuss dazu gab eine Anfrage des Justizdepartements. Die SAMW solle diese «politisch brisante» Frage doch behandeln, schon nur damit, so kam man überein, «aufgezeigt wird, dass Richtlinien genügen und Gesetzesbestimmungen überflüssig sind».⁶ Die politische Brisanz sollte dem Thema mittels Standespolitik ausgetrieben werden. Die Richtlinien zur Samenspende regelten eine bestehende Praxis, die seit den 1970er-Jahren dank neuen Tiefkühltechniken, die man sich bei Besamungsstationen für Rinder abgeschaut hatte, an Schwung gewann. Die Richtlinien waren liberal und erlaubten die Insemination auch bei unverheirateten Paaren. Die Gynäkologen, die Inseminationen mit Spendersamen durchführten, hielten sich in der Praxis an strengere Regeln als an die SAMW-Richtlinien. Man schaffte es jedoch – und das ist zentral –, die Samenspende zu normalisieren und als Therapie einzuführen, deren «Patient» im Grund das Paar mit Kinderwunsch war. Dank der Wahrung der Spenderanonymität konnte männliche Sterilität zudem nach aussen kaschiert werden. Zunächst galten auch sozialpolitische und erbbiologische Auswahlkriterien für die Auswahl geeigneter Samenspender, stand die Samenspende doch damals noch im langen Schatten der Eugenik. Entsprechend wurden auch bei der Subkommission, welche die Richtlinien ausarbeitete, sowie bei der ZEK Fragen der «Selektion», und der Überbevölkerung sowie die Sorge um den Genpool kontrovers diskutiert. Das Schlagwort des «phylogenetischen Heimwehs», also die Sehnsucht, sich in eine genetische Ahnenreihe einzuordnen, verweist indirekt darauf.

4 Archiv IMG, H12-6, Referat von A. Cerletti: «In-Vitro-Fertilisation und Embryotransfer: Zur Frage der medizinisch-assistierten menschlichen Reproduktion».

5 Archiv IMG, E01-10, Korrespondenz A. Cerletti, Typoskript «Verantwortung im Bereich Naturwissenschaft», 09.1987:9.

6 Archiv IMG, G12-6, Aktennotiz Wenner zur Besprechung mit Prof. Hausheer, 11.01.1979; Archiv IMG, G12-6, Begleitbrief vom 18.01.1979:3.

1984, als es um die Erstellung der Richtlinien für die In-vitro-Fertilisation und den Embryotransfer zur Behandlung der menschlichen Infertilität ging, sah die Sache bereits anders aus. Die «Retortenbabies» waren zum grossen Medienthema geworden. Während man bei der Samenspende «Fremdinsemination» erlaubt hatte, wurde diese mit den Richtlinien zur In-vitro-Fertilisation (IVF) verboten. Das Gesundheitsdepartement St. Gallen fragte nach: Man habe sich nun eingehend mit der Frage auseinandergesetzt, «wieso nach den Richtlinien von 1981 betr. artifiziel-ler Insemination sowohl die homologe wie auch die heterologe Variante zugelassen wird», hingegen bei den IVF-Richtlinien nur die homologe Variante. Die Akademie führe als Begründung für diesen «vom medizinischen Standpunkt aus irrelevanten» Unterschied «einzig die komplexere Situation» bei der IVF an.⁷ Ausserdem argumentierte sie, dass die Samenspende reaktiv gewesen, die neuen Richtlinien hingegen proaktiv seien – hier findet sich wieder die Kategorie der Zukunft. In der Subkommission zur IVF wurde die frühere, «allzu liberale Einstellung der künstlichen Besamung gegenüber» bedauert; ein ZEK-Mitglied fand ausserdem die IVF «wesentlich sympathischer» als die Samenspende, da sie innerhalb einer «stabilen» Partnerschaft stattfand, und keine «ménage à trois» benötigte.⁸

Damit taten sich Gräben auf, inner- und ausserhalb der Akademie: Ein Senatsmitglied sprach von männlichem Chauvinismus; die neuen Richtlinien seien nicht zeitgemäss, man wolle doch «nicht päpstlicher sein als der Papst». Andererseits kam die Angst vor der Züchtung des «Supermenschen» zur Sprache. Wenn alles liberalisiert würde, so ein ZEK-Mitglied, seien «der Kombination zwischen Eiern und Samen [...] bald keine Grenzen mehr gesetzt!».⁹ Feministische Gruppen und Gentech-Kritische wandten sich an die SAMW und hinterfragten die Zuständigkeit des «Ärzte-Patriarchats», über weibliche Körper zu bestimmen und noch mehr Macht in Ärztehande zu geben.¹⁰

Bioethik und Gesellschaftspolitik

Das Feld der Reproduktion, und damit auch dasjenige der Medizin- und Bioethik, war politisch geworden. Nun standen nicht mehr bloss Elternschaft, Infertilität und die «natürlich-künstliche» Zeugung zur Debatte, wie dies noch bei der Samenspende der Fall gewesen war. Es ging um den unberechenbaren

7 Vgl. Archiv IMG, G08-9, Brief Gesundheitsdepartement Kt. St. Gallen an SAMW, 01.05.1987.

8 Vgl. Archiv IMG, H12-6, Rundschreiben Ethik Kommission Bioethik Keimzellen 1981-1986; Archiv IMG, G12-8, Protokoll der 2. Sitzung der ZEK, 26.09.1980:3-6.

9 Archiv IMG, G12-8, ZEK Protokolle, Brief von Frau G. S., an Courvoisier, vom 29.01.1985.

10 Vgl. Sozialarchiv, Ar 55.45 2, Gentechnologie (Befreundete Organisationen), Mappe 2, GRT, Nogerete, Typoskript «Der Frauen-Widerstand gegen die neuen Gen- und Reproduktionstechnologien in der Schweiz, wie er sich entwickelte und wo er heute steht», 23.08.1988.

Erwartungshorizont der Zukunft. Die Retortenbabies hatten zwar nichts mit Gentechnologie zu tun; dennoch kam es zu einer diskursiven Verbindung mit Ängsten vor Manipulation, die vor allem auf dem politischen Parkett, aber auch in den Gremien der SAMW wirkten.

«Das Feld der Reproduktion, und damit auch dasjenige der Medizin- und Bioethik, war politisch geworden. Es ging um den unberechenbaren Erwartungshorizont der Zukunft. Es kam zu einer diskursiven Verbindung mit Ängsten vor Manipulation, die auch in den Gremien der SAMW wirkten.»

Die Bioethik um 1984 markiert somit einen Wendepunkt: Es wurde zunehmend unklar, welche Experten Fragen beantworten, Orientierung stiften und Vertrauen wiederherstellen konnten. Die Systeme hatten begonnen, sich zunehmend zu überschneiden. Die Kategorien des Lebens selbst waren in Bewegung geraten. Dies bedeutete, dass andere Experten beigezogen werden mussten, die z. B. Skizzen zum Klonen anfertigten. Die SAMW war mit dem Thema der Reproduktion in die Lage geraten, sich ins gesellschaftspolitische Feld einzumischen.

Eigentlich hatte die Akademie nur genau umrissene Probleme diskutieren und nicht «das vage Gesamtproblem der Ethik besprechen»¹¹ wollen. Sie wollte eine Art Ethik ohne Moral machen, eine Standespolitik, die nicht allzu explizit und umfassend Wertordnungen festlegte. Die Richtlinien sollten sich ausschliesslich an den «corps médical» richten. Aber im gesellschaftspolitischen Umfeld wurde es immer schwieriger, Normen den Anschein von Wertfreiheit zu verleihen. Dennoch hielt die Akademie lange daran fest, Standespolitik zu betreiben. Erst zur Jahrtausendwende änderte sie ihr Motto von *Medicis et Professoribus* zu *Scientiae Medicinali et Societati*. Unter dem alten Motto hatte sie sich im «alleinigen Dienst der medizinischen Profession» gesehen. Nun schien eine Öffnung hin zu Patienten und zur Gesellschaft «notwendig und zeitgemäss».¹²

11 Archiv IMG, G12-6, Auszug aus Vorstandsprotokoll, 06.10.1977:13; Archiv IMG, G12-6, Protokoll der 1. Sitzung einer kleinen Kommission zum Studium medizinisch-ethischer Probleme, 17.12.1977:2.

12 Leuthold M, Stauffacher W, Gehr P. In memoriam Ewald Weibel (1929–2019). In: SAEZ 100, 27–8 (2019):934.

Einleitende Kommentare zur Podiumsdiskussion

Die SAMW-Richtlinien zwischen Theorie und Praxis

Prof. Rouven Porz, Leiter Medizinethik, Direktion Medizin, Inselspital, Bern

Rouven Porz formuliert zunächst drei Kritikpunkte an den SAMW-Richtlinien aus theoretischer Sicht und führt dann ein praxisorientiertes Argument für die Richtlinien an.

Erstens verende die SAMW den Begriff «Ethik» etwas zu inflationär, so *Porz*. Vieles werde Ethik genannt, aber es werde zu wenig präzisiert, wer was darunter überhaupt verstehe, so dass der Begriff nicht allgemeinverständlich sei. *Porz* erklärt, Ethik könne eine geisteswissenschaftliche Disziplin sein, die mehrheitlich geisteswissenschaftlichen Methoden folgt und die sich mit der Reflexion von Werten beschäftigt und dann versucht, bestmögliche Regeln und Normen vorzuschlagen. Die SAMW tue dies zwar in ihren Richtlinien, setze aber eine gewisse Selbstverständlichkeit der zugrundeliegenden Werte voraus. Eine explizitere Auseinandersetzung mit diesen Werten sowie ihre Nennung wären wünschenswert, um die normativen Grundlagen der Richtlinien transparenter zu machen.

Zweitens sei die Ethik, die die SAMW zu machen vorgibt, vielleicht gar keine Ethik, sondern eine Berufsethik, insbesondere aus ärztlicher Perspektive. Die SAMW müsse deshalb mehr von Berufsethik sprechen, sonst bestehe die Gefahr von Missverständnissen, und die Richtlinien könnten für Schweizer Medizinethik gehalten werden. *Porz* ergänzt, dass die SAMW-Richtlinien diesen Anspruch nicht erheben, sondern eine wertvolle Berufsethik enthalten.

Drittens werden für *Porz* viele ethisch wichtige Begriffe in den Richtlinien eher oberflächlich verwendet. «Autonomie» beispielsweise bedeutete in den frühen Richtlinien eher «Abwehrrecht», in den aktuellen eher eine aktive Form von Selbstbestimmung oder Zustimmung und – je nach Autorengruppe – eine relationale Autonomie. Die Kernbegriffe und ihre Verwendung könnten also noch präzisiert werden.

Diese drei Kritikpunkte verlieren für *Porz* jedoch weitgehend an Bedeutung, wenn er den klinischen Alltag betrachtet. Im Inselspital Bern finden jährlich rund einhundert ethische Fallbesprechungen statt, und in etwa der Hälfte davon spielen die SAMW-

Richtlinien eine grosse Rolle. In der Regel sei es eine Oberärztin oder eine leitende Ärztin, der in solchen Situationen die Richtlinien als Referenz heranzieht. Schliesslich wünscht sich *Porz*, dass die SAMW die Richtlinien unter Assistenzärztinnen noch besser bekannt macht.

Angewandte Ethik als weiche Normativität

Prof. Petra Gehring, Institut für Philosophie, Technische Universität, Darmstadt

Petra Gehring erläutert einleitend, dass Angewandte Ethik (Applied Ethics) eine neuartige Form des steuernden Umgangs mit medizin- und biopolitisch kritischen, umstrittenen Handlungsoptionen darstellt. Bis Anfang der 1980er-Jahre habe es, sieht man von ersten Forschungsethik-Kommissionen Mitte der 1970er-Jahre ab, in Deutschland und wohl in ganz Europa noch keine professionalisierten Ethik-Agenturen gegeben.¹

Es erscheint *Gehring* angemessen, die massive terminologische sowie argumentative Arbeit und die Diskursmacht der Angewandten Ethik – bzw. konkret der Bioethik – in den Blick zu nehmen. Diese sei nicht nur Reaktion auf etwas, sondern auch Produktion von etwas, das begrifflich verfasst ist, so aber Macht entfaltet. Angewandte Ethik sei nicht nur «Reden über...» und auch nicht bloss eine Form, pragmatisch Dinge zu regeln oder zu reflektieren. Sie schaffe vielmehr eine neue, anwendungsnahe und daher auch wirksame Schicht von «weicher» Normativität, die zugleich die Wirklichkeiten, auf die sie sich gestalterisch richtet, neu beschreibt und formt. Die Angewandte Ethik findet und prägt Begriffe, verleiht diesen Entscheidungsgewicht, und unter diesem Dach gestaltet sich eine neue Wirklichkeit. Somit ist Ethik für *Gehring* ein «Dispositiv».

Gehring betont weiter, dass Ethik gerade im Bereich der Medizin einerseits in die Rechtslage eingepasst, andererseits aber auch deren unmittelbare Gegenspielerin ist, weil sie durchaus Recht ersetzen könne. Wo Ethik mit ihren eigenen Mitteln gut funktioniere, werde Recht – vermeintlich – nicht benötigt. *Gehring* stellt die Frage, ob sich Recht auf diese Weise vielleicht sogar zurückziehe – oder durch Ethik vorgeformte Handlungs- und Beschreibungs- bzw. Entscheidungsmuster nur aufgreife.

1 In ihren vielen Details findet sich die Entstehung der Bioethik in Deutschland rekonstruiert in der Monographie: Gehring P. Biegsame Expertise. Geschichte der Bioethik in Deutschland. Berlin: Suhrkamp; 2025.

Auch könne der Gesetzgeber vor dem Ausarbeiten von Regelungen Ethik als Erprobungs- und Experimentierfeld nutzen. Die Politik schiebt dabei Ethikdebatten an, um zu testen, wo ein möglicher gesellschaftlicher Korridor für gute Gesetzgebung liegt. Der Gesetzgeber könne also sehr flexibel umgehen mit der Tatsache, dass es Angewandte Ethik gibt.

In dieser Hinsicht sei Ethik eine Art Werkzeug, das im Viereck von Gesundheitssystem, Wissenschaft, Gesetzgebung und Öffentlichkeit der Aushandlung von Interessen diene. Auch Öffentlichkeit und Massenmedien komme eine enorme Rolle für die Verfertigung von Ethik zu. Laien können ebenfalls Ethikexperten sein, qua Betroffenheit. Es gebe also eine partizipative Seite von Ethikdiskursen. Andererseits werde eben gerade ohne Recht zu bemühen – durch Verfahren, oder auch nur durch Diskurs – Legitimation organisiert.

Gehring schliesst mit dem Hinweis, dass man in Deutschland diese Spannung zwischen Recht und Ethik nicht unbedingt im Rahmen der zweigeteilten Alternative staatlich/privat betrachte, sondern Standesrecht, also kooperativ erarbeitete Selbstregulation, hier von Vornherein als etwas Drittes hinzukomme. Wenn etwa die Ärzteschaft als Berufsstand etwas regle, dann gelte das nicht als «privat», aber eben auch nicht als «staatlich».

 Podiumsdiskussion

Teilnehmende: Historikerin Izel Demirbas, Philosophin Petra Gehring, Ethiker Rouven Porz, Juristin Marina Rickenbacher, Historikerin Magaly Tornay, unter der Leitung von Moderator Jean-Daniel Strub.

Jean-Daniel Strub stellt einleitend die Frage ins Zentrum, ob eine Institution wie die SAMW bei einer Neugründung in der heutigen Zeit eine ähnlich prägende Rolle im medizin-ethischen Diskurs einnehmen könnte. *Magaly Tornay* hält dies für unwahrscheinlich und verweist auf die historische Entwicklung der SAMW. Gegründet 1943, verfolgte die SAMW in der unmittelbaren Nachkriegszeit eine stark humanitäre Vision, da die Medizin eine zentrale Rolle beim Wiederaufbau der Gesellschaft spielte. Anfänglich lag der Fokus der SAMW auf Forschungspolitik und Vernetzung; ethische Fragen rückten erst später ins Zentrum. Heute, so *Tornay*, müsste eine Institution wie die SAMW viel pluralistischer aufgestellt werden als damals und somit eine deutlich grössere Vielfalt an Perspektiven berücksichtigen, um in der Medizinethik eine so prägende Rolle spielen zu können. Bis in die 1980er-Jahre war die SAMW relativ homogen zusammengesetzt und zu einem grossen Teil von der Pharmaindustrie finanziert.

Mit Blick auf Deutschland und auf die Suizidhilfe wird die Frage aufgeworfen, ob verlässliche Regelungen durch etablierte Institutionen nicht wertvoller seien als ein gesetzlicher Rahmen, der ohne ausreichende Berücksichtigung der Praxis in der Schreibstube erstellt wurde. *Petra Gehring* zufolge hängt die Antwort von den Umständen ab. Einerseits spreche vieles dafür, komplexe und weitreichende Fragen dem Gesetzgeber zu überlassen. Andererseits könnten Gesetze aufgrund ihrer Allgemeingültigkeit prozedurale Aspekte und individuelle Besonderheiten stets nur ungenügend berücksichtigen.

Repräsentativität und Legitimation: Die SAMW-Kommissionen im Spiegel der Zeit

Was den Status der SAMW als private Organisation und die Legitimation ihrer Richtlinien betrifft, weist *Marina Rickenbacher* darauf hin, dass die Kommissionen der SAMW ursprünglich fast ausschliesslich aus männlichen Ärzten bestanden, meist ergänzt durch einen Juristen und allenfalls einen Theologen. Recherchen in den Archiven weisen darauf hin, dass kritische Stimmen von der Mitarbeit teilweise ausgeschlossen waren. Diese Erkenntnis verdeutliche die Grenzen einer sich selbst konstituierenden Organisation und den Einfluss der Zusammensetzung ihrer Organe auf ihre Entscheidungen.

Rickenbacher veranschaulicht die Divergenz zwischen den Positionen der SAMW und der Gesetzgebung am Beispiel der Anonymität von Spermien Spendern. Während die SAMW in ihren Richtlinien die Anonymität der Spender als entscheidend für ihre Spendenbereitschaft erachtete und sie aus diesem Grund beibehalten wollte, priorisierte der Gesetzgeber später das Recht des Kindes auf Kenntnis der eigenen Abstammung.

Unterschiede zeigen sich auch bei einem Vergleich der Helsinki-Deklaration über «Ethische Grundsätze für die medizinische Forschung am Menschen» des Weltärztebundes von 1964 mit den SAMW-Richtlinien von 1970: Obwohl beide Dokumente inhaltlich weitgehend übereinstimmen, zeigen sie Abweichungen in der konkreten Ausgestaltung. Die Helsinki-Deklaration forderte ausdrücklich eine schriftliche Einwilligung der Versuchspersonen, während die SAMW-Richtlinie auch eine mündliche Zustimmung zuließ. Die SAMW befürchtete, dass eine schriftliche Erklärung die Versuchspersonen verunsichern und misstrauisch machen könnte. Für *Rickenbacher* verdeutlicht dieses Beispiel die stark ärztlich geprägte Sichtweise, die die SAMW zu jener Zeit prägte.

Diese Ausführungen führen *Strub* zur Frage, ob die Kommissionen der SAMW in ihren Anfängen nicht eher ein Repräsentativitäts- als ein Legitimitätsproblem hatten. Die überwiegend ärztliche und männliche Zusammensetzung erweckt den Eindruck einer elitären Perspektive – ein Phänomen, das zu jener Zeit in vielen Bereichen zu beobachten war. *Rickenbacher* vertritt die Ansicht, dass eine breitere Repräsentation durchaus zu besseren Entscheidungen führen kann. Das demokratische Defizit bleibe aber auch bei einer Annäherung der Prozesse an diejenigen des Gesetzgebungsprozesses weiter bestehen.

Auf die Frage, ob es einen Unterschied gemacht hätte, wenn die ZEK die Patientinnen von Anfang an stärker eingebunden hätte, antwortet *Izel Demirbas*, dass sich die geringe Repräsentativität manchmal negativ auf die SAMW ausgewirkt habe. Im Archiv finde sich beispielsweise ein vom Europarat organisiertes Podiumsgespräch vom Anfang der 1990er-Jahre mit Vertretungen der nationalen Ethikkommissionen mehrerer Länder. Der Vertreter der SAMW habe erwähnt, dass die Zentrale Ethikkommission auf europäischer Ebene keinerlei Glaubwürdigkeit besitze, weil die SAMW von der FMH mitgegründet worden sei, sich nur an die Ärzteschaft wende und hauptsächlich aus Ärzten und sehr wenig Frauen bestehe.

Mit Hinweis auf die jüngste Vergangenheit meint *Demirbas*, dass die frühe Einbindung der Bürgerinnen und Patientinnen bestimmte Prozesse vereinfacht hätte. Sie denkt dabei insbesondere an die gesellschaftliche Akzeptanz beim Sammeln von Material für die Biobanken. Im Fall der Biobank Lausanne hätten die Ethikerinnen allerdings festgestellt, dass es in der Schweiz schwierig sei, die Repräsentativität der Stimme und Meinungen der Bürgerinnen zu garantieren, weil es weder eine Infrastruktur noch eine Kultur für den Patienteneinbezug gebe.

Mehr als Regeln: Die Bedeutung von Werten in der Medizinethik

Auf die Frage, warum eine klare Trennung zwischen Standesethik und Medizinethik sinnvoll sei, obwohl die SAMW-Richtlinien über die Ärzteschaft hinauswirken, streicht *Rouven Porz* heraus, dass er diese Schärfung auf berufsethisch unterschiedliche Fragen als hilfreich erachte. Trotz zunehmender interdisziplinärer Zusammenarbeit stellen sich den einzelnen Berufsgruppen je spezifische Herausforderungen. *Porz* plädiert dafür, darauf wieder mehr Aufmerksamkeit zu richten, Ärzte sollten ihre spezifische berufsethische Perspektive einnehmen. Dies gelte aber auch für andere Berufsgruppen wie Ergotherapeuten, Hebammen oder Physiotherapeuten, die ermutigt werden sollten, ihre spezifischen ethischen Herausforderungen zu artikulieren.

«Eine klare Trennung zwischen Standesethik und Medizinethik ist sinnvoll, weil sich trotz zunehmender interdisziplinärer Zusammenarbeit den einzelnen Berufsgruppen je spezifische Herausforderungen stellen.»

Gehring erinnert daran, dass die Angewandte Ethik seit den 1980er-Jahren einen bemerkenswerten Aufschwung erlebt und ihre Bedeutung für Gesetzgebung, Recht und staatliche Regulierung zugenommen habe. Gleichzeitig stellt sich die Frage nach ihrem Einfluss auf die Arztmoral. Eine Arztmoral, wie z. B. von Albert Moll 1904 als ärztliche Ethik beschrieben, sei nicht mit berufsrechtlichen Regeln vergleichbar, sondern enthalte tieferliegende Werte und Tugenden. Es stelle sich die Frage, ob die Argumentationsmuster der Angewandten Ethik die klassische Arztmoral herausforderten. Sich als Ärztin darauf zu berufen, dass alles, was nicht ethisch geregelt sei, gänzlich der ganz eigenen persönlichen Freiheit unterstehe, sei weder mit der klassischen Arztmoral noch mit dem heutigen Verständnis von Berufsethik vereinbar, ordnet *Gehring* ein.

Tornays Forschungsarbeiten führten zur Erkenntnis, dass die SAMW ursprünglich Ethik ohne Moral betreiben wollte. Auf die Frage, ob Ethik gänzlich ohne moralische Werte denkbar sei, insbesondere im Kontext der Richtlinienarbeit der SAMW, präzisiert *Tornay*, Aussagen im Bereich der Ethik seien immer mit der Vermittlung von Werten verbunden. Die SAMW habe es in ihren Anfängen vermieden, sich explizit zu ethischen Fragen von grosser Tragweite zu äussern. Sie habe darauf verzichtet, Werte zu hierarchisieren und sich auf Empfehlungen zu konkreten praktischen Fragen fokussiert. Diese Herangehensweise habe dem damals verbreiteten ethischen Ansatz entsprochen, der weniger auf normative Antworten abzielte, sondern vielmehr den Diskurs über ethische Fragen fördern wollte.

Angewandte Ethik als Motor der Liberalisierung

Die von *Strub* formulierte These, wonach die Entwicklung sowohl der Richtlinien als auch der Gesetzgebung als eine Entwicklung der Liberalisierung gesehen werden könne, bejaht *Gehring* und begründet dies mit dem Aushandlungscharakter und der Zukunftsorientierung der Angewandten Ethik. Indem sie Möglichkeiten und Chancen diskutiere, abwäge und Handlungsvorschläge einbringe, könne die Angewandte Ethik pointiert als «Ermöglichungsmaschine» beschrieben werden.

Gehring sieht in den liberalen Strömungen moderner Demokratien eine Parallele zur Angewandten Ethik, die ebenfalls Wert auf ergebnisoffene Prozesse und pragmatische Lösungen lege. Dies finde seine Entsprechung in der zunehmend wirtschaftlichen Orientierung der Forschung, die eine kontinuierliche Anpassung an sich verändernde Rahmenbedingungen erfordere und keine Tabus dulde. Diese Entwicklung sieht *Gehring* mit einer gewissen Skepsis: Sie begrüsst zwar die Veränderung patriarchaler und paternalistischer Gepflogenheiten im Medizinsystem, plädiert aber für eine umfassendere politische Debatte, die auch wirtschaftliche, machtpolitische und internationale Aspekte berücksichtigt. Eine solche Diskussion sollte die Gewinnerinnen und Verliererinnen dieser Entwicklungen ebenso berücksichtigen wie die komplexen Wechselwirkungen auf internationaler Ebene.

«Die Entwicklung sowohl der Richtlinien als auch der Gesetzgebung ist eine Entwicklung der Liberalisierung. Angewandte Ethik diskutiert Möglichkeiten und Chancen, bringt Handlungsvorschläge ein und kann somit als «Ermöglichungsmaschine» beschrieben werden.»

Auf die Frage, ob nicht auch der Gesetzgeber zur Liberalisierung beigetragen habe – sei es durch offene Regelungen oder auch deren Unterlassung – weist *Rickenbacher* darauf hin, dass diese Frage zu vielschichtig sei, um sie pauschal zu beantworten. Sowohl staatliche als auch nicht-staatliche Normen können enger oder weiter gefasst sein. Historisch betrachtet habe die SAMW der Ärzteschaft in ihren Richtlinien regelmässig einen grossen Handlungsspielraum eingeräumt. Es gebe jedoch auch Fälle, wie das Beispiel der Suizidhilfe zeige, wo die gesetzlichen Bestimmungen minimal und liberal seien, während die SAMW medizin-ethische Richtlinien mit darüber hinaus gehenden Bedingungen erlassen habe.

Theologie und Philosophie in der Medizinethik

Auf eine Frage aus dem Publikum, wann die Theologen in die Erarbeitung der Richtlinien einbezogen wurden, erklärt *Demirbas*, dass dies indirekt 1967/68 erfolgt sei. Die Deklaration von Helsinki sei zuerst von einer in Genf ansässigen internationalen christlichen Vereinigung an die Schweiz angepasst worden, die mit Mitgliedern von SAMW-Kommissionen im Kontakt stand. Über diese erste Adaptation habe die SAMW dann begonnen, am Text zu arbeiten, aus dem später eine der ersten Forschungsrichtlinien entstanden sei. Die Theologen seien also von Anfang an beteiligt gewesen. *Demirbas* erklärt, dass sie als Mitglieder der Kommissionen recht früh in spezialisierte Unterkommissionen zu bestimmten Fragen wie der Forschung an menschlichen Embryonen integriert worden seien.

Gehring erläutert, dass in den USA zunächst Theologen als die treibenden Kräfte in der Medizinethik galten, bevor die Philosophen eine führende Rolle übernahmen. In Deutschland seien hingegen sowohl die Theologie als auch die Philosophie anfangs weniger stark in die Medizinethik eingebunden gewesen. Die Zusammensetzung der ersten Kommissionen seien zudem beeinflusst gewesen von persönlichen Beziehungen und Präferenzen.

In Deutschland sind die katholische und die evangelische Kirche traditionell von intensiven inner- und interkonfessionellen Debatten geprägt. In der Anfangsphase der Bioethik in den 1980er-Jahren suchten beide Konfessionen verstärkt nach gemeinsamen Positionen und entwickelten ökumenische Stellungnahmen zu medizinethischen Themen. Parallel dazu haben sich die theologischen Fakultäten an den Universitäten und Hochschulen intensiv mit diesen Fragen auseinandergesetzt. Dabei vertraten sie häufig liberalere Positionen als die Kirchen. Sie beteiligten sich aktiv an interdisziplinären Diskursen und ersetzten zunehmend theologische durch säkulare ethische Argumente.

Während Kirchenvertreter in gesellschaftlichen Kontroversen oft explizit christliche Positionen einnehmen, übernehmen Theologen häufig eine vermittelnde, philosophisch geprägte Rolle. Insbesondere gegen Ende des 20. Jahrhunderts habe es in Deutschland etliche katholisch geprägte Philosophen gegeben. Dennoch seien in den Kommissionen mehr Theologen als Philosophen vertreten gewesen. *Gehring* führt dies darauf zurück, dass die Philosophie in den 1980er- und 1990er-Jahren ein vergleichsweise geringes Interesse an der Angewandten Ethik gezeigt habe; ein akademisches Prestige wuchs der Angewandten Ethik in der Philosophie erst langsam zu.

Bedeutung der Richtlinien in der heutigen Praxis

Normieren – Rechtliche Grundlagen und Überlegungen zur Legitimation

Prof. Franziska Sprecher, Direktorin Zentrum für Gesundheitsrecht und Management im Gesundheitswesen, Universität Bern

Als Ausgangspunkt dieses Referates¹ dient ein Zitat des Rechtshistorikers Uwe Wesel: «Regeln sind die Bedingung unserer Freiheit.» Im Fokus der Ausführungen steht, wie sich die Regeln des Rechts und von privaten Akteuren erlassene medizin-ethische Regeln unterscheiden, aber auch ergänzen. Weiter wird aufgezeigt, warum es beide Regelungsformen braucht und es keinen Sinn ergibt, die einen gegen die anderen auszuspielen. Ziel ist es darzulegen, warum es wichtig ist, sich über den Status, die Rolle, die Möglichkeiten, aber insbesondere auch die Grenzen beider Formen bewusst zu sein und diese zu respektieren.

Legitimation

Bei allen Regeln stellt sich die Frage nach ihrer Legitimation und der Legitimation der sie erlassenden Akteure. Legitimität ist eine Eigenschaft von Handlungen, Akteuren oder Institutionen, die deren gesellschaftliche Anerkennungswürdigkeit ausdrückt. Legitimation ist insbesondere dort relevant, wo der einzelnen Person oder Gruppen etwas zugemutet wird oder sie Nachteile hinnehmen soll(en). Diese Nachteile sollen akzeptiert werden, sofern die verursachende Handlung oder Regel als legitim gilt.²

In einem freiheitlichen, demokratischen Verfassungsstaat wie der Schweiz legitimiert sich das Recht durch die in der Verfassung verankerten Grundwerte und Verfahren. Recht ist ein zentrales Handlungs- und Steuerungsinstrument des Staates und es ist zugleich Grundlage und Schranke des staatlichen Handelns. Der Staat ist insbesondere an die Grundrechte gebunden. Die Bindung des Staats an das Recht ist zentral, denn wer Regeln setzt, übt Macht aus.

1 Der vorliegende Beitrag basiert auf dem von der Autorin für die SAMW im Juli 2024 erstellten «Gutachten zur Klärung des rechtlichen Rahmens und der Legitimation der medizin-ethischen Richtlinien der SAMW», das unter samw.ch/richtlinien/rechtsrahmen abrufbar ist.

2 Zur Legitimation vgl. unter anderem Luhmann N. Legitimation durch Verfahren. Frankfurt a. M.: Suhrkamp; 1983; Möllers C. Gewaltengliederung. Legitimation und Dogmatik im nationalen und internationalen Rechtsvergleich. Tübingen: Mohr Siebeck; 2005; Möllers C. Die drei Gewalten. Legitimation der Gewaltengliederung in Verfassungsstaat, Europäischer Integration und Internationalisierung. Weilerswist: Velbrück Wissenschaft; 2008.

«Die SAMW-Richtlinien legitimieren sich in erster Linie aufgrund der fachlichen Expertise der Personen und Gremien, die an ihrer Schaffung, Weiterentwicklung, Pflege und Implementierung in der Praxis beteiligt sind.»

Rechtliche Regelungen mögen in einem ersten Schritt in der Schreibstube entstehen, medizin-ethische Richtlinien genauso. Der entscheidende Unterschied ist: Rechtliche Regelungen müssen sich den Interessen und Ansprüchen der Gesellschaft stellen und im parlamentarischen Diskurs bestehen. Dies ist keine fachliche Auseinandersetzung unter Gleichgesinnten, sondern das breite politische Schlachtfeld.

Die SAMW-Richtlinien legitimieren sich in erster Linie aufgrund der fachlichen Expertise der Personen und Gremien, die an ihrer Schaffung, Weiterentwicklung, Pflege und Implementierung in der Praxis beteiligt sind. Die Richtlinien richten sich primär an Ärztinnen sowie an weitere Gesundheitsfachpersonen. Diese Ausrichtung der SAMW auf die Medizin zeigt sich auch daran, dass die SAMW-Richtlinien meistens in das FMH-Standesrecht aufgenommen werden. Über diese Aufnahme entscheidet die FMH.

Die Richtlinien wirken jedoch über das Berufsethische und über das Standesrecht hinaus tief in die Gesellschaft hinein. Entsprechend bedeutsam ist der rechtliche Rahmen, in dem sich die SAMW und ihre Richtlinien bewegen.

Rechtlicher Rahmen: SAMW als private Forschungsförderungsinstitution

Die SAMW ist eine privatrechtliche Stiftung und bestimmt im Rahmen ihres Stiftungszwecks selbst über ihre Struktur, ihre Organe, deren Mitglieder, ihre Aufgaben, und wie sie diese ausführt. Seit ihrer Gründung ist die SAMW aufgrund ihres Stiftungszwecks primär der medizinischen Wissenschaft verpflichtet.

Die SAMW ist Teil der Akademien der Wissenschaften Schweiz. Gestützt auf das Bundesgesetz über die Förderung der Forschung und der Innovation (FIFG)³, schliesst der Bund mit dem Akademienverbund und seinen Mitgliedern alle vier Jahre eine Leistungsvereinbarung ab. Als private Forschungsförderungsinstitutionen stehen die Akademien rechtlich und organisatorisch ausserhalb der Bundesverwaltung. Sie empfangen als private Institutionen Subventionen im Rahmen ihrer Leistungsaufträge und erfüllen ihre Aufgabe in wissenschaftlicher Selbstverwaltung. Entsprechend hat sich die SAMW die Aufgabe selber erteilt, medizin-ethische Richtlinien zu erarbeiten und weiter zu entwickeln;

3 Vgl. Bundesgesetz über die Förderung der Forschung und der Innovation (FIFG) vom 14. Dezember 2012, SR 420.1.

es liegt diesbezüglich kein staatlicher Auftrag vor. Als Regelungen einer privaten Organisation stellen sie fachlich-ethische Empfehlungen dar und richten sich in erster Linie an medizinische Fachpersonen. Es kommt den SAMW-Richtlinien keine direkte rechtliche Bindungswirkung zu.

Das Verfahren der Erarbeitung neuer und der Überarbeitung bestehender Richtlinien durch die Zentrale Ethikkommission (ZEK) der SAMW weist viele Elemente eines staatlichen Rechtssetzungsverfahrens auf. Es gibt Kommissionen, Entwürfe, Beizug von Fachpersonen und eine öffentliche Vernehmlassung. Der zentrale Unterschied liegt darin, dass diese Gremien nicht demokratisch legitimiert sind. Sie sind aufgrund fachlicher Expertise und Erfahrung zusammengestellt und repräsentieren nicht dieselbe Vielfalt und haben nicht dieselbe Abstützung wie das Verfahren der staatlichen Rechtsetzung. Die SAMW hat sich in ihrer Geschichte weg von einer reinen Ärztegruppierung hin zu einer Organisation mit vielgestaltiger Kommissionszusammensetzung inklusive Vertreterinnen der Patientinnen entwickelt. Dennoch lässt sich dieses fachlich ausgerichtete Arbeiten nicht mit der Beteiligung der Zivilgesellschaft in der demokratischen Rechtsetzung vergleichen.

Bedeutung und Wirkung der Richtlinien in der Praxis

Die Richtlinien geniessen in der Praxis eine hohe Anerkennung. Diese gründet in der Expertise der in ihre Ausarbeitung involvierten Fachpersonen und Berufsgruppen. Sie dienen Gesundheitsfachpersonen als Orientierungshilfen und bilden einen wesentlichen Bestandteil des ärztlichen Standesrechts. In dieser Funktion sind sie Teil der Regeln der ärztlichen Kunst (*lex artis*) und konkretisieren das gute medizinische und ethische ärztliche Handeln und damit die berufsrechtliche Sorgfalt.

Auch wenn den Richtlinien der SAMW keine objektiv-rechtliche Bindungswirkung zukommt, beeinflussen sie das staatliche Recht auf verschiedene Weise. Die Richtlinien werden in der (Rechts-)Praxis zur Konkretisierung unbestimmter Rechtsbegriffe beigezogen und fliessen in die Rechtsetzung, die Verwaltungspraxis und die Rechtsprechung ein.

«Die Richtlinien geniessen in der Praxis eine hohe Anerkennung. Sie dienen Gesundheitsfachpersonen als Orientierungshilfen und bilden einen wesentlichen Bestandteil des ärztlichen Standesrechts. In dieser Funktion sind sie Teil der Regeln der ärztlichen Kunst und konkretisieren das gute medizinische und ethische ärztliche Handeln und damit die berufsrechtliche Sorgfalt.»

Sie werden in der Rechtsprechung sowohl durch kantonale Gerichte als auch durch das Bundesgericht berücksichtigt. Letzteres behandelt die Richtlinien der SAMW in seinen Entscheiden mit grossem Respekt und anerkennt sie – insbesondere in Bereichen, in denen staatliche Regelungen fehlen oder unbestimmt sind –, als sachdienliche Quelle medizin-ethischer Regelungen von hoher Autorität. Dennoch erachtet sich das Bundesgericht nicht generell an die SAMW-Richtlinien gebunden und weist darauf hin, dass ihnen keine absolute Autorität und rechtliche Verbindlichkeit zukommt. So hält das Bundesgericht fest, dass die Einhaltung der Richtlinien ärztliches Verhalten nicht per se legitimierte. Bei einem Konflikt zwischen staatlichem Recht und den SAMW-Richtlinien hätten sich Ärztinnen an das staatliche Recht zu halten.

Ebenso hat sich die SAMW bei der Ausgestaltung ihrer Richtlinien und Empfehlungen an das geltende Recht zu halten. Das staatliche Recht geht privaten Regelungen vor bzw. bildet dessen Grenze und Rahmen. Diese Eingrenzung ist essenziell, denn über die standesrechtliche Verbindlichkeit der SAMW-Richtlinien kommen diese im Rahmen der ärztlichen Tätigkeit faktisch bei der Gesamtheit der Bevölkerung zur Anwendung.

Indem staatliche Rechtsnormen auf sie verweisen, erlangen SAMW-Richtlinien in einzelnen Fällen – trotz ihrer privaten Natur – rechtliche Bindungswirkung. Heute finden sich in der Transplantationsverordnung des Bundes sowie in der Gesetzgebung einzelner Kantone Verweise auf Richtlinien der SAMW. Aus rechtlicher Sicht sind nur sogenannte statische Verweise, die eine bestimmte Fassung einer privaten Norm adressieren, zulässig. Bei einer Änderung der privaten Norm entscheidet der Verordnungsgeber, ob er die Verweisung im staatlichen Recht aktualisiert. Eine direkte Einflussnahme privater Normen auf das staatliche Recht ist somit nicht möglich, die Hoheit bleibt beim Gesetzgeber. Auch wenn statische Verweise als zulässig erachtet werden, müssen sie sich auf einen klar umrissenen Rahmen beschränken.⁴

Ausblick

Die Gesellschaft ist heute mit vielen hochkomplexen Fragen in verschiedenen Lebensbereichen konfrontiert. Dazu gehören auch die Medizin und damit verbundene Themen wie Fortpflanzungsmedizin, Organtransplantation, Genetik, Suizidhilfe usw. In einem demokratischen Rechtsstaat sind solche Fragen Teil des gesellschaftlichen und politischen Diskurses. Expertinnen aus der Wissen-

4 Vgl. Sprecher F. Gutachten zur Klärung des rechtlichen Rahmens und der Legitimation der medizin-ethischen Richtlinien der SAMW. Bern: Universität Bern; 2024:19 ff.

schaft und Praxis können sich in diesen Diskurs einbringen und Regelungsmöglichkeiten aufzeigen. Hier kommt der SAMW und ihren Richtlinien seit jeher eine wichtige Rolle zu. Die Gesellschaft, der Gesetzgeber und mit ihm die verantwortlichen Behörden können sich im Vorfeld von Entscheidungen durch private Regelungen inspirieren und durch (ethische) Expertinnen beraten lassen. Doch sind die zentralen Bereiche des menschlichen Lebens und Zusammenlebens mit grundrechtlicher Relevanz durch den demokratisch legitimierten Gesetzgeber unter Mitwirkung der Bürgerinnen zu regeln und nicht privaten Organisationen zu überlassen.

Es ist Aufgabe des Gesetzgebers, die zentralen Bereiche des menschlichen Lebens zu regeln: dazu gehören zum Beispiel der Anfang und das Ende des Lebens und der Schutz der Selbstbestimmung. Aufgrund der Komplexität lässt sich nicht alles gesetzlich regeln, aber es gibt wichtige Fragen, vor denen sich der Gesetzgeber nicht wegduckend darf, auch wenn sie vielschichtig sind. Das braucht Zeit und den dazugehörenden Diskurs.

Solche Fragen dürfen dem politischen demokratischen Diskurs nicht entzogen und privaten Organisationen überlassen werden. Der Gesetzgeber kann sich seiner Aufgabe nicht entziehen, indem er auf die zu grosse Komplexität der Materie verweist. Damit steht also nicht die Frage im Zentrum, ob staatliches Recht oder private Regelungen das Richtige sei, sondern zu welchen Fragen das eine oder andere angezeigt ist und wie das Zusammenwirken erfolgen soll. Dabei gilt es, sich vor Paternalismus aller Art in Acht zu nehmen.

Sowohl staatliches Recht wie nicht-staatliche Regelungen erfüllen in einem demokratischen Verfassungsstaat ihren Zweck. Im Umgang mit den Herausforderungen in einer vielschichtigen Welt im Allgemeinen und in der Gesundheitsversorgung im Besonderen ist es entscheidend zu verstehen, dass beide eine wichtige Rolle spielen, aber auch an Grenzen stossen. Beide sind transparent und mit dem nötigen Verständnis für ihre angemessene Rolle und die Art ihres Zusammenwirkens zu Gunsten aller weiterzuentwickeln. Sowohl das Recht, die Medizin als auch die Ethik dienen letztendlich den Menschen und sind kein Selbstzweck.

Fragerunde

Einsteigend wird die Frage aufgeworfen, an wen sich die Kritik des «Wegduckens» primär richte: An den Gesetzgeber oder an die SAMW? Für *Franziska Sprecher* ist die Achtung der unterschiedlichen Rollen und Zuständigkeiten von entscheidender Bedeutung. Der Gesetzgeber dürfe sich bei der Ausgestaltung rechtlicher Rahmenbedingungen nicht aufgrund der Komplexität von Sachverhalten wegduckern. Gleichzeitig sollte sich jede Institution, die Regelungen entwickelt, kritisch fragen, inwieweit sie über die erforderliche Kompetenz und Legitimation dafür verfüge.

Es gelte somit zu unterscheiden zwischen fachlich fundierten Richtlinien zum einen und staatlichen Gesetzen, die in einem oft langwierigen politischen Prozess entstehen, zum anderen. Bei Themen, die grundrechtliche Fragen beinhalten, ist für *Sprecher* der Gesetzgeber gefragt, ansonsten besteht die Gefahr, dass zu viele unvereinbare Positionen aufeinanderprallen und die Anliegen der Bevölkerung, um die es schlussendlich geht, nicht ausreichend berücksichtigt werden. Grundrechtlich relevante Fragen dürften nicht allein Fachleuten überlassen werden, der Gesetzgeber könne sich aber an deren Richtlinien orientieren.

Aus dem Publikum kommt der Hinweis, dass es sich bei der Legitimation um eine zentrale Frage der Rechtsphilosophie handelt. Legitimation aus rechtlicher Sicht sei so wie dargestellt eine Verfahrensfrage. Es gebe aber auch Legitimation aus sozialer sowie ethischer Sicht und demokratische Prozesse könnten zu Ergebnissen führen, die ethisch nicht zu rechtfertigen seien. Dies führe zur Frage, welche Konsequenzen es habe, wenn das Schweizer Volk sich für etwas ausspreche, das aus ethischer Perspektive bedenklich sei.

Sprecher weist darauf hin, dass es in einem demokratischen Rechtsstaat wie der Schweiz mehrere Legitimationsgrundlagen gibt. Auch die Verfassung mit den Grundwerten sei abänderbar, und es bestehe das Vertrauen in die Urteilskraft des Volks, dass im Diskurs und letztlich an der Urne keine unerwünschten Auswüchse entstehen. *Sprecher* räumt ein, dass verfassungsrechtliche Entwicklungen zu Inhalten führen können, die mit den grundlegenden Werten in Konflikt stehen. Die Rechtsordnung gehe jedoch über die Verfassung hinaus und sei auch durch Menschenrechte und internationale Verträge geprägt. *Sprecher* ist überzeugt, dass die Bevölkerung als Souverän über ein ausgeprägtes ethisches Bewusstsein verfüge und folglich in der Lage ist, verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen. Und das Vertrauen in diese Urteilskraft sollte nicht durch paternalistische Eingriffe untergraben werden.

Betreffend Beihilfe zum Suizid wird die Frage eingebracht, warum trotz der in den 2000er-Jahren gezogenen Schlussfolgerungen erneut erwogen werde, eine Gesetzesänderung auszuarbeiten. *Sprecher* verweist darauf, dass Recht ein politischer Prozess ist, in den vielfältige Interessen zahlreicher Akteure einfließen. Das Urteil des Bundesgerichts im Frühjahr 2024 unterstreiche die Notwendigkeit einer gesetzlichen Regelung. Politik und weitere Beteiligte seien aufgefordert, bestehende Rechtslücken zu schliessen und Ungerechtigkeiten zu beseitigen.

Inwiefern es ihrer Legitimation diene, dass die Entwicklung der medizin-ethischen Richtlinien vergleichbar sei mit dem politischen Prozess, beantwortet *Sprecher* mit der Bedeutung der «prozessualen Legitimation». Die SAMW stärke diese durch Transparenz, Expertenbeteiligung, Qualitätssicherung und eine breite Abstützung der Richtlinien durch Vernehmlassungen.

Mit Verweis auf die Zunahme überstaatlicher Regulierungen, die von internationalen Akteuren wie Europarat und UNESCO erlassen werden, stellt jemand aus dem Publikum die Frage, inwieweit diese die Schweizer Gesetzgebung im Bereich medizin-ethisch komplexer Themen vor Herausforderungen stellten. *Sprecher* weist darauf hin, dass Recht sich auf sehr verschiedenen Ebenen abspielt und auch das internationale Recht sowie das Völkerrecht Teil davon sind. Die Biomedizin-Konvention des Europarates sei zum Beispiel Völkerrecht. Für *Sprecher* ist es angesichts der Herausforderungen im Gesundheitswesen aufschlussreich, den Blick zuweilen über die Landesgrenzen zu richten. Der eng mit den menschenrechtlichen Konventionen verknüpfte internationale Diskurs sei von grosser Bedeutung und liefere wertvolle Impulse. Umgekehrt könne sich auch die Schweiz aktiv in die internationale Diskussion einbringen. Wichtig sei in diesem Zusammenhang zu betonen, dass internationale Konventionen für die Schweiz erst dann verbindlich werden, wenn sie durch ein Ratifizierungsverfahren in nationales Recht umgesetzt werden.

Abschliessend kommt aus dem Publikum die Frage, inwieweit das langsame Tempo gesetzgeberischer Prozesse ein Argument für Richtlinien darstellt. *Sprecher* plädiert noch einmal dafür, die Vor- und Nachteile beider Instrumente gegeneinander abzuwägen. Das Ausarbeiten von Gesetzen benötige zwar mehr Zeit, was aber einen umfassenderen gesellschaftlichen Diskurs ermögliche. *Sprecher* betont, es sei wichtig, sowohl die Stärken von Richtlinien als auch von Gesetzen zu nutzen, um gemeinsam tragfähige Lösungen zu finden.

Begründen – Ethische Grundlagen und Relevanz der Richtlinien

Prof. Markus Zimmermann, Titularprofessor für Christliche Sozialethik am Departement für Moraltheologie und Ethik, Universität Fribourg

Den folgenden Überlegungen liegt ein hermeneutisches Ethikverständnis zugrunde. Dieses geht davon aus, dass zum Verständnis und bei der Beurteilung ethisch umstrittener Fragen stets unterschiedliche Perspektiven einzubeziehen sind. Es wird zudem stets mitbedacht, dass ethische Diskurse und moralische Urteile von kulturellen Hintergründen geprägt, also kontextbezogen, sind.

Ethische Einordnung der SAMW-Richtlinien

Die Richtlinien der SAMW sind – im Einklang mit einer Bioethik-Definition von Daniel Callahan – ein typisches Beispiel der politischen oder regulatorischen Bioethik. Sie stehen zwischen den Normen des positiven Rechts einerseits und der pragmatisch am Klinikalltag ausgerichteten klinischen Ethik andererseits.

Historisch sind in der Schweizer Medizinethik drei Entwicklungsphasen zu erkennen: Einer Pionierphase, die 1999 mit dem Sammelband «Medizinische Ethik im ärztlichen Alltag»¹ ihren Abschluss fand, folgte eine Etablierungsphase, die spätestens mit der Corona-Pandemie zu Ende war. Seitdem befinden wir uns in einer Art Ausdifferenzierungsphase. Während man Ende der 1990er-Jahre von der Idee ausging, einen Sammelband alle fünf oder sieben Jahre zu realisieren, um die bestehenden und neuen Themen der Medizinethik mit einer Zusammenfassung der SAMW-Richtlinien und weiteren Artikeln abzuhandeln, entpuppte sich dieses Vorhaben schon nach kurzer Zeit als eine Illusion: Es wurden einerseits Richtlinien zurückgezogen, andererseits gab es immer mehr neue Richtlinien, die zudem immer umfangreicher wurden. Die Entwicklungsdynamik nahm signifikant zu; mit dem neuen Erwachsenenschutzrecht mussten 2013 nahezu alle Richtlinien angepasst werden. Die Kritik während der Pandemie an den «Triage-Richtlinien»² – bei denen es sich um einen Anhang zu den seit 2013 in Kraft stehenden Richtlinien «Intensivmedizinische Massnahmen»³ handelt – hat dann gezeigt, dass mit dem Jahr 2020 eine neue Phase begonnen hat, in der voraussichtlich so manche Diskussionen hinsichtlich Bedeutung und Funktion der Richtlinien auszutragen sein werden.

1 Müller H, Bondolfi A (Hrsg.). Medizinische Ethik im ärztlichen Alltag. Basel: emh-Verlag; 1999.

2 Intensivmedizinische Massnahmen. Medizin-ethische Richtlinien der SAMW (2013, ergänzt 2020 und 2021). Anhang «Triage in der Intensivmedizin bei ausserordentlicher Ressourcenknappheit» (September 2021).

3 Intensivmedizinische Massnahmen. Medizin-ethische Richtlinien der SAMW (2013, ergänzt 2020 und 2021).

«Allen SAMW-Richtlinien gemeinsam ist, dass sie anwendungsbezogenes, rechtliches, ethisches und klinisch-praktisches Wissen bieten, das zum einen die Fachpersonen in alltäglichen Entscheidungssituationen entlasten und zum andern über den Einzelfall hinaus eine kohärente Praxis gewährleisten soll.»

Die Richtlinien sollen in erster Linie Handlungs- und Orientierungswissen für Fachpersonen in der Gesundheitsversorgung bieten, allen voran für Ärzte, darüber hinaus aber auch für Pflegefachkräfte und weitere in der Gesundheitsversorgung tätige Berufsgruppen. Daneben sind während der vergangenen Jahre im Zeichen der aufkommenden Public-Health-Ethiken auch die Organisationen der Gesundheitsversorgung zu Zielgruppen geworden.

Die Richtlinien erfüllen verschiedene Funktionen. Eine besteht darin, dass mit den Richtlinien «Gesetzeslücken» geschlossen werden, die der Gesetzgeber – wie im Bereich der Suizidhilfe – offenlässt. Es gibt aber auch den umgekehrten Fall, nämlich dass neue gesetzliche Regelungen in den Richtlinien ethisch ausgelegt und praktisch konkretisiert werden; ein Beispiel dafür bieten die Richtlinien «Zwangsmassnahmen in der Medizin»⁴ von 2015. Eine weitere Variante bieten die Richtlinien «Feststellung des Todes im Hinblick auf Organtransplantationen und Vorbereitung der Organentnahme»⁵ von 2017, welche in die Verordnung zum Transplantationsgesetz aufgenommen wurden und damit Teil der gesetzlichen Regelung selbst geworden sind.

Allen SAMW-Richtlinien gemeinsam ist, dass sie anwendungsbezogenes, rechtliches, ethisches und klinisch-praktisches Wissen bieten, das zum einen die Fachpersonen in alltäglichen Entscheidungssituationen entlasten und zum andern über den Einzelfall hinaus eine kohärente Praxis gewährleisten soll. Im Gegensatz zu Gesetzestexten können die Richtlinien flexibel und rasch angepasst werden, wenn sich neue technische, rechtliche oder gesellschaftliche Entwicklungen ergeben.

Zu ihrem Selbstverständnis gehört, dass es während der Erarbeitung eine Expertenvernehmlassung und vor der endgültigen Verabschiedung neuer oder revidierter Richtlinien eine öffentliche Vernehmlassung gibt, die es allen ermöglicht, die Inhalte mitzubestimmen. Auf diese Weise entstehen Konsenspapiere,

4 Zwangsmassnahmen in der Medizin. Medizin-ethische Richtlinien der SAMW (2015).

5 Feststellung des Todes im Hinblick auf Organtransplantationen und Vorbereitung der Organentnahme. Medizin-ethische Richtlinien der SAMW (2017).

die auf der schweizerisch etablierten Kompromisskultur basieren: Bereits die Entwürfe sind konsens- oder kompromissorientiert ausgestaltet, im Vernehmlassungsprozess werden dann noch die letzten Kanten abgeschliffen. So kann trotz der nicht selten strittigen ethischen Themen ein von einer grossen gesellschaftlichen Mehrheit unterstützter Weg gefunden werden, der dann sogar in Bundesgerichtsurteilen als normative Quelle herangezogen wird.

Infragestellungen, Konflikte und Herausforderungen

Diese gesellschaftliche Bedeutung konnte sich jedoch nicht immer behaupten. Es gab signifikante Konflikte, von denen nachfolgend vier exemplarisch genannt werden, ohne dabei auf die inhaltlichen Diskussionen näher einzugehen.

Spektakulär war erstens der Fall des Hanfbauern Bernard Rappaz im Jahr 2010: Das Bundesgericht hat entgegen den weltweit und nicht nur in der Schweiz geltenden Richtlinien geurteilt, Ärzte seien unter Umständen dazu verpflichtet, eine sich im Hungerstreik befindliche und vom Tod bedrohte urteilsfähige Person in Haft unter Anwendung von Zwang künstlich zu ernähren. Im Urteil wird klargestellt, «...den von einer Stiftung etablierten Regeln kommt weder öffentliche Macht noch Gesetzeskraft zu.»⁶ In einem Konfliktfall wie im Fall Rappaz könnten sich die Ärzte nicht auf die Ethik-Richtlinien berufen, wenn die Bedingungen für eine rechtliche Pflicht zur Zwangsernährung erfüllt seien, so die Richter. Gelöst wurde der Konflikt gut schweizerisch: Dem umstrittenen Hanfbauern aus dem Wallis wurde eine Alternative geboten, nämlich auf europäischer Ebene sein Recht geltend zu machen. Von diesem Recht hat er Gebrauch gemacht, hat wieder freiwillig Nahrung zu sich genommen und das Ganze überlebt. Der Konflikt zwischen Recht und Ethik wurde sozusagen «ausgesessen». Es blieb einfach ein kleiner Makel zurück.

Ein zweites Beispiel bietet der Streit zwischen FMH und SAMW bezüglich der standesrechtlichen Regelung der ärztlichen Suizidhilfe, ausgetragen in den Jahren 2018 bis 2022. Streitfall war die Frage der Kriterien, die bei einer ärztlichen Suizidhilfe standesethisch einzuhalten sind. Die FMH war der Meinung, Suizidhilfe solle wie in den von 2004 bis 2018 in Kraft stehenden Richtlinien «Betreuung von Patientinnen und Patienten am Lebensende»⁷ weiterhin nur am Lebensende einer sterbewilligen Person durchgeführt werden. Die von der SAMW 2018 vorgelegten revidierten Richtlinien «Umgang mit Sterben und

6 Bundesgerichtsentscheid (BGE) 136 IV 97:113 (eigene Übersetzung).

7 Betreuung von Patientinnen und Patienten am Lebensende. Medizin-ethische Richtlinien der SAMW (2004, aktualisiert 2013).

Tod»⁸ gewährten – gemäss der bereits lang etablierten Praxis in der Schweiz – unter gewissen Bedingungen ärztliche Suizidhilfe auch ausserhalb der Sterbephase. Die beiden Parteien suchten schliesslich den Dialog, die überarbeiteten Richtlinien von 2022 bieten in gewisser Weise wieder einen Kompromiss: Die FMH war bereit, auf das strikte Kriterium «Lebensende» zu verzichten, die SAMW ist entgegengekommen, indem klarer formuliert wurde, dass dem Sterbewunsch Krankheitssymptome oder Funktionseinschränkungen zugrunde liegen müssen. Ein grosses, aber weitgehend tabuisiertes Hintergrundthema, das sich auch in Deutschland infolge des Bundesverfassungsgerichtsentscheids von 2020 stellt, lautet: Haben auch gesunde Menschen ein moralisches Recht auf eine ärztliche Suizidhilfe? Diese Thematik wird wohl auch von der SAMW unter medizin-ethischen Aspekten noch vertieft zu diskutieren sein.

Ein dritter Konflikt, der intern zwischen der Zentralen Ethikkommission (ZEK) der SAMW und der Nationalen Ethikkommission im Bereich der Humanmedizin (NEK) ausgetragen wurde, betraf die Regelung der Präimplantationsdiagnostik, die in der Schweiz seit 2017 rechtlich erlaubt ist. Nachdem die SAMW im Jahr 2020 die Empfehlungen «Präimplantative genetische Testverfahren PGT»⁹ publiziert hatte, veröffentlichte die NEK zwei Jahre später «Richtlinien zur Regelung der Präimplantationsdiagnostik (PID)»¹⁰. Das hat zu zweierlei Irritationen geführt, die dann gut schweizerisch – im Gespräch der Verantwortlichen und mit einem Kompromiss – gelöst werden konnten. Die eine betraf eine inhaltliche Frage, die den aus medizin-ethischer Sicht angemessenen Umgang mit Überschussinformationen, namentlich dem Wissen um das biologische Geschlecht von Embryonen im Labor zum Inhalt hatte. Die andere, wichtigere, Frage ging um das Textgenre der beiden Dokumente: Während die Empfehlungen der SAMW als ethische Anleitung für die Praxis zu verstehen sind, bieten die NEK-Richtlinien Konkretisierungen und Interpretationen des positiven Rechts, wie es das Fortpflanzungsmedizingesetz vorsieht: «Die NEK hat die Aufgabe, ergänzende Richtlinien zu diesem Gesetz zu erarbeiten»¹¹. Aus Sicht der NEK beinhaltet das Recht im Fall der PID-Regelung Lücken und Unklarheiten, die in der Praxis zu Ungleichbehandlungen führen können. Genauso wie die kürzlich erschienenen NEK-Richtlinien zum Kindeswohl richten sich diejenigen zur PID als Appell an den Gesetzgeber, das geltende Recht an einigen Stellen zu präzisieren.

8 Umgang mit Sterben und Tod. Medizin-ethische Richtlinien der SAMW (2018, angepasst 2021).

9 Präimplantative genetische Testverfahren PGT. Medizin-ethische Richtlinien der SAMW (2020).

10 Richtlinien zur Regelung der Präimplantationsdiagnostik im Fortpflanzungsmedizingesetz. Richtlinien der Nationalen Ethikkommission im Bereich Humanmedizin, NEK (2022).

11 Fortpflanzungsmedizingesetz (FmedG), Artikel 28, Absatz 3a.

Das vierte Beispiel ist – wie das erste – wieder spektakulär: Es geht um rechtsphilosophische Reaktionen auf die «Triage-Richtlinien»¹² der SAMW während der Corona-Pandemie. Bijan Fateh-Moghadam und Thomas Gutmann haben zunächst in einem Verfassungsblog, anschliessend in einer Fachpublikation¹³ massive Kritik an den SAMW-Richtlinien formuliert. Die Autoren weisen auf die rechtlichen Grenzen medizinischer Ethik hin und betonen im Text mehrfach, dass es keine rechtsfreien Räume gebe bzw. geben dürfe, in welche standesethische Richtlinien einspringen könnten. Damit unterstreichen sie die Unmöglichkeit der Steuerung durch Ethik alleine aufgrund der enormen theoretischen Meinungsverschiedenheiten, die hier bestehen würden. Im konkreten Fall der Triage bei Ressourcenknappheit in der Intensivmedizin reiche das Spektrum von einer Betonung der radikalen Gleichwertigkeit jedes menschlichen Lebens über Positionen, die die Zahl der zu gewinnenden Lebensjahren maximieren wollen bis hin zu gesundheitsutilitaristischen Positionen. Ihres Erachtens tendiere die Medizinethik zu Outcome-orientierten Positionen, während die Rechtswissenschaft an den (Grund-)rechten orientierte Positionen favorisiere.

Vorwürfe, die bislang häufig an partikuläre Ethiken gerichtet wurden, werden hier gleichsam auf die gesamte (Medizin-)Ethik ausgeweitet. Um die Pluralität rechtsphilosophischer Ansätze dürfte es aber kaum besser bestellt sein, womit als Ausweg vermutlich eine Art Rechtspositivismus bliebe, der allerdings auch nicht ohne konkurrierende Interpretationen des geltenden Rechts auskäme. Klar scheint: Die medizinische Standesethik als irenisierendes, vermittelndes Element der Gesellschaft hat Risse bekommen, sie funktioniert nicht mehr einwandfrei.

Metaethische Überlegungen

Ohne eine detaillierte Analyse vorlegen zu können, kann mit einiger Plausibilität angenommen werden, dass den SAMW-Richtlinien insgesamt eine gemischt deontologische Normentheorie mit einem gewissen Bias zugunsten von Folgenargumenten zugrunde liegt. Das heisst: Neben deontologischen, rechtebasierten Argumenten – beispielsweise der Menschenwürde, der Grundrechte und der Autonomie – werden auch folgenorientierte Argumente wie Nicht-Schaden und Fürsorge gewichtet. Im Unterschied zu einigen Nachbarländern besteht in der Schweiz die Tendenz zur stärkeren Gewichtung von Folgenargumenten, darunter

12 Intensivmedizinische Massnahmen. Medizin-ethische Richtlinien der SAMW (2013, ergänzt 2020 und 2021). Anhang «Triage in der Intensivmedizin bei ausserordentlicher Ressourcenknappheit» (September 2021).

13 Vgl. Fateh-Moghadam B, Gutmann T. Gleichheit vor der Triage. Rechtliche Rahmenbedingungen der Priorisierung von Covid-19-Patienten in der Intensivmedizin. In: Hörnle T, Huster S, Poscher R (Hrsg.). Triage in der Pandemie. Tübingen: Mohr Siebeck; 2021:291–334.

auch utilitaristische Argumente, und dies bei gleichzeitig starker Gewichtung der individuellen Freiheit. Für Spannungen ist daher stets gesorgt, da namentlich individuelle Freiheit und überindividuelle Nutzenüberlegungen rasch in Konkurrenz zueinander geraten können. Das wurde während der Pandemie deutlich, ist aber auch ganz grundsätzlich bei der Frage nach der gerechten Allokation von Ressourcen in der Gesundheitsversorgung zentral.

Ihr Ziel erreichen die Richtlinien schliesslich nur deshalb, weil sie inhaltlich stets an der de facto bestehenden Werthaltung der Schweizer Bevölkerung anknüpfen und sich stark daran orientieren. Metaethisch gesprochen wird ein ethischer Kohärentismus verfolgt, der ein kontinuierliches Abgleichen beinhaltet, was Menschen in einer Gesellschaft intuitiv für richtig halten, und mit dem, was sich aufgrund der Anwendung ethischer Grundprinzipien als richtig erweist. Als sogenanntes Überlegungsgleichgewicht resultiert – dem Konzept von Tom Beauchamp und James Childress¹⁴ entsprechend, das sie ihrerseits zum guten Teil aus John Rawls' Gerechtigkeitstheorie¹⁵ übernommen hatten – eine Common-Sense-Moral.

«Ihr Ziel erreichen die Richtlinien, weil sie inhaltlich stets an der de facto bestehenden Werthaltung der Schweizer Bevölkerung anknüpfen und sich stark daran orientieren.»

Würde die ZEK ganz anders vorgehen und beispielsweise Forderungen formulieren, wie sie etwa von Weyma Lübke¹⁶ während der Pandemie vorgeschlagen wurden – nämlich im Zweifelsfall das Los darüber entscheiden zu lassen, wer einen der verbleibenden Beatmungsplätze erhält, also ohne Berücksichtigung der Überlebenschance eines Menschen eine strikte Gleichbehandlung aller zugrunde zu legen –, wäre das in einer Vernehmlassung mit grosser Wahrscheinlichkeit auf Ablehnung gestossen. Ein moralischer Rigorismus in Kant'scher Tradition deckt sich schlicht nicht mit den in der Schweizer Bevölkerung verankerten Werthaltungen. Metaethisch kann man das beklagen oder auch nicht, pragmatisch gesehen ist das Anknüpfen an kulturell verankerten Werthaltungen alternativlos. Auch eine prophetische Ethik, wie sie beispielsweise Papst Franziskus in seinem Rundschreiben «Fratelli tutti»¹⁷ vor vier Jahren vorgelegt

14 Vgl. Beauchamp TL, Childress JF. Principles of Biomedical Ethics. Eighth Edition. New York: OUP; 2019.

15 Vgl. Rawls J. Eine Theorie der Gerechtigkeit. Frankfurt a. M.: Suhrkamp; 1979.

16 Vgl. Lübke W. Effizienter Ressourceneinsatz in einer Pandemie und das Kriterium der klinischen Erfolgsaussicht. In: Hörnle T, Huster S, Poscher R (Hrsg.). Triage in der Pandemie. Tübingen: Mohr Siebeck; 2021:257–89.

17 Franziskus. Fratelli tutti. Über die Geschwisterlichkeit und die soziale Freundschaft. Bonn: Libreria Editrice Vaticana; 2020.

hat, kann in der Schweiz nicht «funktionieren», da der Papst hier nicht nur den Kapitalismus massiv kritisiert, sondern auch das Eigentumsrecht grundsätzlich in Frage stellt, was in der Schweiz keine breite Anerkennung finden dürfte.

Julian Nida-Rümelin gibt zudem zu bedenken, dass eine Ethik, die am gelebten Ethos vorbei argumentiere, weitgehend folgenlos bliebe. Die Annahme, dass er in diesem Punkt Recht hat, führt zu der Schlussfolgerung, dass eine kohärentistische Ethik, insbesondere im Hinblick auf regulatorische oder politische Aspekte, alternativlos ist.

Eine ganz andere, in diesem Rahmen nur angedeutete Perspektive ist diejenige der Biopolitik, die weitere wichtige Einsichten liefern kann. Bei ihr stehen Machtanalysen im Zentrum: Worin besteht die Legitimation von ethischen Richtlinien? Welchen Stellenwert und Chance auf Berücksichtigung haben in öffentlichen Diskursen innovative oder partikuläre Sichtweisen? Wer bestimmt die Diskurse darüber, wer in unserer Gesellschaft das Sagen darüber haben soll, «Leben zu machen und Sterben zu lassen», um es mit Michel Foucault zuzuspitzen?

In biopolitischer Perspektive geht es letztlich um die Frage der Governance: Wie, auf welche Weise, kann eine spätmoderne Gesellschaft mit den komplexen Fragen der Bio- und Medizinethik umgehen? Mit der zunehmenden Gewichtung der Public-Health-Perspektive und damit der Idee der Optimierung der Bevölkerungsgesundheit anstelle der Förderung der individuellen Autonomie werden heute einige biopolitische Bedenken zu realen Herausforderungen. Dazu gehören Themen wie die liberale Eugenik, die eine Verbesserung der menschlichen Spezies anstrebt, oder die Idee der Sakralität des Lebens, die beispielsweise von den neofaschistischen Fratelli d'Italia hochgehalten wird und zumindest aus schweizerischer Sicht zu schrägen Schlussfolgerungen bezüglich bestimmter Praktiken am Lebensbeginn und am Lebensende führen kann.

Ausblick

Würden die Richtlinien der SAMW fehlen, so die Konsequenz der hier angebotenen Überlegungen, müsste in der Schweiz etwas anderes im Sinne der Governance ihre Funktion übernehmen. Politische Parteien oder das Recht wären wohl aus unterschiedlichen Gründen ungeeignet oder überfordert. Autoritative Personen, die gleichsam *ex cathedra* erklären, was richtig und falsch ist, sind wohl keine akzeptable Alternative für die Schweiz.

Was die als Ausdifferenzierungsphase bezeichnete Entwicklung der Richtlinien mit sich bringen wird, wird sich weisen und dürfte massgeblich damit zusammenhängen, welche Chance eine Common-Sense-Moral in der Schweiz zukünftig haben wird. Dass wir eine solche nicht nur nationalstaatlich, sondern global benötigen, darauf weisen Verständigungs- und Regulierungsprozesse betreffend den Umgang mit Antibiotika, der Genom-Editierung oder auch Fragen rund um One Health und die Nachhaltigkeit hin.

Fragerunde

In der anschliessenden Fragerunde wird darauf hingewiesen, dass Ethik und Kompromiss eigentlich als unvereinbar gelten und festgestellt, dass dies in Widerspruch stehe zur nun vorgestellten Praxis, etwa dem Kompromiss zwischen SAMW und NEK im Bereich der Präimplantationsdiagnostik.

Markus Zimmermann sieht die Auflösung dieses Widerspruchs in der tief verwurzelten Kompromisskultur der Schweizer Gesellschaft begründet. Das Michael Walzer-Zitat «Morality, in other words, is something we have to argue about»¹⁸ treffe den Kern der Sache: Moralische Fragen erforderten zwangsläufig kontroverse Diskussionen. Der englische Begriff «to argue» impliziere dabei weniger ein rationales Argumentieren als vielmehr ein konstruktives Streiten. Dieses Ringen um die beste Lösung sei sowohl für die europäische Debattenkultur als auch für die NEK und die ZEK unerlässlich. In der viersprachigen, multikulturellen Schweiz habe es sich bewährt und sei es darum üblich, derartige Auseinandersetzungen im Konsens zu beenden. Die SAMW stütze sich auf diese gesellschaftliche Tradition, die *Zimmermann* zufolge in anderen Ländern weniger ausgeprägt sei.

18 Walzer M. Kritik und Gemeinsinn. Frankfurt a. M.: Fischer; 1993:42.

Zimmermann relativiert die Frage nach allfälligen Einbussen der Ergebnisqualität dieser Konsense, indem er zwischen allgemeiner und regulatorischer Ethik unterscheidet. Diese Argumentation stützt sich auf Verständnisse der Bioethik, wie sie beispielsweise von Daniel Callahan¹⁹ vertreten wurden, welcher der regulatorischen Ethik eine wichtige Bedeutung in der Gesellschaft zugemessen hatte und darauf hinwies, dass diese genauso wie die klinische Ethik stets nahe an den gesellschaftlich vertretenen Werthaltungen orientiert sei.

Wer sich in der Schweiz bewusst gegen den vorherrschenden gesellschaftlichen Konsens stelle, etwa im Bereich der reproduktiven Rechte, müsse mit heftigen Gegenreaktionen rechnen, betont *Zimmermann*. Die Schweizer Gesellschaft zeichne sich durch ein relativ homogenes Moralverständnis aus, auf das sich auch die nationalen Gremien bei ihrer Arbeit stützten. Angesichts der tiefen gesellschaftlichen Polarisierung in den USA sei es nicht verwunderlich, dass die dortige Präsidentielle Bioethikkommission seit Jahren nicht mehr einberufen wurde, während die nationalen Ethik-Gremien in der Schweiz wie die NEK und die ZEK ihre Arbeit bislang auf fruchtbare Weise fortsetzen konnten und mit ihren Verlautbarungen meist auf Zustimmung stossen würden. Angesichts der schnellen technologischen Veränderungen, etwa im Bereich des Human Genome Editing, der Künstlichen Intelligenz oder der Neuroethik, werde es jedoch zunehmend herausfordernd, da diese Themen sinnvollerweise auf globaler Ebene geregelt werden sollten. Es sei zwar lobenswert, dass die Gremien der SAMW die Bedeutung der Ethik für die Governance betonten, es stelle sich jedoch die Frage, ob das angesichts der technischen Fortschritte und politischen Veränderungen auch in Zukunft so funktionieren kann wie während der letzten Jahrzehnte.

19 Vgl. Callahan D. Bioethics. In: Bioethics. In: Encyclopedia of Bioethics. Second Edition. Vol. 1. New York: Simon & Schuster Macmillan; 1995:247–56.

Anwenden – Die Richtlinien in der medizinischen Praxis

Dr. Georges Klein und Dr. Grégory Yersin, Psychiatrische Gutachtenstelle,
Zentralinstitut der Spitäler, Spital Wallis

Die medizin-ethischen Richtlinien der SAMW haben einen sehr hohen Stellenwert in der medizinischen Praxis. Einige davon sind für zahlreiche Fachrichtungen nützlich, während andere in spezifischen Bereichen Anwendung finden. So zählen 9 der 17 Richtlinien, die zurzeit in Kraft sind, zu den häufig genutzten Werken und Referenzen der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie sowie der Abteilung für psychiatrische Begutachtung am Spital Wallis. Zu den wichtigsten Themen gehören u. a.: Patientenverfügung, Urteilsfähigkeit, Behandlung von dementen oder inhaftierten Personen, Zwangsmassnahmen sowie Lebensende und Tod.

Vorzüge der medizin-ethischen Richtlinien der SAMW

Die Richtlinien der SAMW unterstützen die Gesundheitsfachleute im Klinikalltag bei ihren Überlegungen. Sie stimulieren, inspirieren und bieten einen Rahmen für klinische und ethische Erwägungen und vereinfachen die Entscheidungsfindung in komplexen Situationen. Oft dienen sie als Grundlage für die Formulierung institutioneller Verfahren oder abteilungsspezifischer Richtlinien. Sie spielen sozusagen die Rolle einer Dolmetscherin zwischen dem rechtlichen Rahmen, der die medizinische Praxis regelt, und der Arbeit der Ärzteschaft und anderen Fachpersonen im Alltag. Sie übertragen die gesetzlichen Bestimmungen in eine praxistaugliche Sprache und ermöglichen es den Gesundheitsfachleuten, sich mit dem Recht anzufreunden. Es gilt anzuerkennen, dass in der Medizin selbst bei den Nachdiplomstudiengängen nur wenige juristische Konzepte behandelt werden. Die Richtlinien machen nicht nur das Recht verständlich, sondern schliessen auch Gesetzeslücken.

Angesichts einer bestimmten, typisch schweizerischen soziodemografischen Eigenschaft sind sie besonders nützlich: Gemäss der Medizinstatistik 2023 besitzen 40% der in der Schweiz praktizierenden Ärzteschaft ein ausländisches Diplom.¹ Dieser Umstand ist eine grosse Bereicherung der täglichen Praxis, bedeutet jedoch auch, dass diese Personen vielfältige Hintergründe aufweisen und manchmal eine sehr unterschiedliche Arbeitskultur besitzen. Mit der Anwendung der SAMW-Richtlinien kann die medizinische Praxis in der Schweiz vereinheitlicht werden.

1 Hostettler S, Kraft E. FMH-Ärztestatistik 2023 – 40% ausländische Ärztinnen und Ärzte. Schweiz Ärztezeitung 2024;105(12):32–6.

«Die Richtlinien unterstützen die Gesundheitsfachleute im Klinikalltag bei ihren Überlegungen. Sie stimulieren, inspirieren und bieten einen Rahmen für klinische und ethische Erwägungen und vereinfachen die Entscheidungsfindung in komplexen Situationen.»

Ein Beispiel ist die Regelung der ohne Zustimmung erfolgenden Behandlung im Rahmen einer fürsorgerischen Unterbringung gemäss dem Schweizerischen Zivilgesetzbuch (Art. 434 ZGB). In Frankreich hingegen wird das Thema Zwangsbehandlung weder im Gesetz noch in den Empfehlungen der Haute Autorité de Santé für Zwangsmassnahmen in der Psychiatrie behandelt.² Im Gegensatz dazu wird das Thema in Deutschland sogar im Bundestag debattiert. Ein weiteres Beispiel kultureller Unterschiede betrifft die Frage der Vertretungsberechtigung im Rahmen von Behandlungen. Diese ist im ZGB (Art. 378) verankert und leitet sich aus dem Willen ab, die Selbstbestimmung zu respektieren. In vielen Ländern ist dieses Verständnis von Selbstbestimmung unbekannt oder wird zumindest nicht als Möglichkeit der Vertretung der Selbstbestimmung durch eine Drittperson verstanden, die von der betroffenen Person vor Eintritt der Urteilsunfähigkeit benannt wird.

Die Richtlinien spielen auch eine positive Rolle bei der Sinnsuche der Ärzteschaft in ihrem komplexen und anspruchsvollen Beruf. Gemäss den Statistiken gibt jede fünfte Person im ärztlichen Dienst den Beruf innerhalb von zehn Jahren nach Abschluss der Ausbildung auf. Deshalb ist es wichtig, die Nutzung der Richtlinien zu fördern. Sie begleiten die Ärztinnen bei ihren Überlegungen und geben ihnen Instrumente für die Beantwortung ihrer Fragen an die Hand, die ihrer klinischen Praxis Sinn verleihen und sie mit den zahlreichen ethischen Dilemmas nicht allein lassen. Die Richtlinien tragen sicherlich dazu bei, klinische Überlegungen zu entwickeln und zu lenken und die Freude am Beruf sowie das Wohlbefinden in dieser Tätigkeit aufrechtzuerhalten, sodass sie auch länger ausgeübt wird.

Anwendungsschwierigkeiten

Die praktische Anwendung der Richtlinien kann jedoch auf Hindernisse stossen. Aus der Praxis gibt es Kritik, insbesondere an der Länge und Komplexität der Texte. Sie zu lesen, wird manchmal als administrativer Mehraufwand wahrgenommen. Andere empfinden die Richtlinien als Einmischung und inakzeptable Einengung des Berufs oder betrachten sie als Beschränkung der beruflichen

2 «Isolement et contention en psychiatrie générale». Texte des recommandations de l'Haute Autorité de Santé (2017); «Programme de soins psychiatriques sans consentement». Guide de l'Haute Autorité de Santé (2021).

Selbstständigkeit. Manchmal bestätigen sie auch gewisse Vorurteile gegenüber der Autorität und können Misstrauen wecken, obwohl die auftretenden klinischen ethischen Fragen und ihre Antworten in der Natur der medizinischen Praxis selbst liegen. Die medizinischen Fachrichtungen basieren einerseits auf den Naturwissenschaften (Biologie, Chemie, Physik, Physiologie, Pathologie, Pharmakologie, Immunologie, Epidemiologie etc.) und andererseits – wie die Seefahrt bei den alten Griechen – auf einer «Techne», also einer Kunst (Krankheiten diagnostizieren, behandeln und verhüten). So mag es schwer fallen, zuzugeben, dass auch andere Konzepte wie Humanwissenschaften, Berufsethik oder Recht eine Rolle bei der Ausübung dieser Kunst spielen und es darum geht, wie man sie mit den Interessen der Patientinnen in Einklang bringt.

Aus persönlicher Erfahrung scheint die Akzeptanz der Richtlinien je nach Alter der Fachleute und dem Stand ihrer Karriere zu schwanken. Junge Ärztinnen interessieren sich bei ihrem Streben nach Wissen und Kenntnissen insgesamt stärker für Richtlinien, während ältere Fachleute eher der Meinung sind, darauf verzichten zu können. Leitende Ärztinnen sehen sie möglicherweise als eine Art Konkurrenz zu ihren eigenen Kompetenzen und Erfahrungen oder als Hindernis bei ihrem Bedürfnis nach Festigung ihrer Autorität.

Klinische Überlegungen zu einem konkreten Fall

Richtlinien zu einem Thema zu haben, genügt allein nicht. Sie müssen auch angewandt werden. Zwar leiten die Richtlinien die Überlegungen, aber ihre Anwendung auf einen konkreten Fall verlangt trotzdem, die persönliche berufliche Verantwortung wahrzunehmen. Dies geschieht insbesondere über die Vertretung unterschiedlicher Meinungen in einer respektvollen Debatte und die Infragestellung der eigenen Kompetenzen und Kenntnisse. Ebenso wichtig sind die kritische, aber vertrauensvolle Hinterfragung unter Kolleginnen und die Unterstützung der leitenden Ärzteschaft. Die Spitalleitungen müssen auch die Notwendigkeit klinischer und ethischer Reflexionen in der täglichen Praxis anerkennen – die durch die Richtlinien der SAMW gefördert werden –, indem sie der Ärzteschaft und den Pflgeteams insbesondere die legitime und nötige Zeit dafür gewähren. Es braucht Zeit, sich mit den Richtlinien zu befassen, um über einen konkreten Fall nachzudenken, und heute, wo alles schnell gehen muss, stellt dies eine echte Herausforderung dar. Da Nachdenken von einigen als Zaudern oder Zeichen der Schwäche betrachtet wird, ist es umso wichtiger,

dass sich die Spitalleitung dafür einsetzt, die Nutzung der Richtlinien zu legitimieren. Die gezogenen Schlussfolgerungen können ausserdem verunsichern, Unbehagen auslösen, die etablierte Ordnung infrage stellen oder sogar persönliche Überzeugungen erschüttern.

«Die Anwendung der Richtlinien auf einen konkreten Fall verlangt trotzdem, die persönliche berufliche Verantwortung wahrzunehmen. Dies geschieht insbesondere über die Vertretung unterschiedlicher Meinungen in einer respektvollen Debatte und die Infragestellung der eigenen Kompetenzen und Kenntnisse.»

Angesichts einer komplexen Situation mag es einfacher erscheinen, eine simple und schnelle Lösung zu wählen, weil eine nuancierte, mithilfe der Richtlinien schrittweise erarbeitete Antwort weniger spektakulär wirkt als eine Antwort, die manchmal vereinfachend ist.

Schlussfolgerungen

Die Richtlinien sind in der klinischen Praxis wertvoll und nützlich, oft erweisen sie sich schlichtweg als unverzichtbar. Sie benötigen jedoch die Unterstützung der Institution, ungeachtet davon, dass sie gelegentlich als Einmischung empfunden werden und ihrem Potenzial, an der Schnittstelle von Machtfragen ein gewisses Misstrauen zu wecken. Trotzdem bieten sie ein hervorragendes Instrument, um eine Verständigung mit sich selbst, den Kolleginnen und den Patientinnen zu erzielen und letztlich eine respektvolle und ethische Art der medizinischen Kunst zu praktizieren. Sie tragen wesentlich dazu bei, der Ärzteschaft die grundlegenden Werte zu erklären, die in bestimmten Gesetzen des Gesundheitsbereichs verankert sind.

Podiumsdiskussion: Impulse für die Zukunft

Teilnehmende: Rechtsprofessor Thomas Gächter, FMH-Präsidentin Yvonne Gilli, Ständerätin Maya Graf, Psychiater und ZEK-Präsident Paul Hoff, Ärztin und Medizinethikerin Samia Hurst, unter der Leitung von Jean-Daniel Strub.

Moderator *Jean-Daniel Strub* hält einleitend fest, dass die medizin-ethischen Richtlinien der SAMW, ihre Inhalte und ihre Legitimation kontinuierlich Gegenstand von Debatten waren und sind. Dies gelte sowohl im standesrechtlichen als auch im politischen Kontext, und zwar bis in die höchsten Ebenen des demokratischen Systems der Schweiz. Das Podiumsgespräch diene der Diskussion der damit verbundenen Entwicklungen und Herausforderungen.

Als erstes wird *Paul Hoff* gefragt, wie die ZEK in ihrer Arbeit die Legitimationsfrage berücksichtige. *Hoff* betont die Notwendigkeit der interprofessionellen Zusammenarbeit – sowohl in der täglichen Praxis des Gesundheitswesens als auch in der ZEK sei es wesentlich, die spezifischen Kompetenzen der verschiedenen Berufsgruppen zu bündeln. Dabei gelte es, die Gruppen in ihrer jeweiligen Spezifität anzuerkennen, ohne sie künstlich voneinander zu trennen.

«Die ZEK strebt stets nach einem ausgewogenen Ansatz mit dem Ziel, eine Balance zu schaffen zwischen der Anerkennung gesellschaftlicher Entwicklungen und der Notwendigkeit stabiler ethischer Werte.»

Die ZEK agiere in einem äusserst dynamischen und volatilen Umfeld, in dem sich die Rahmenbedingungen ständig änderten. Gleichzeitig könne es in der Medizinethik keine endgültigen Antworten geben. Vielmehr brauche es einen Mittelweg zwischen absoluten Gewissheiten und rein subjektiven Meinungen. Die ZEK strebe stets nach einem ausgewogenen Ansatz mit dem Ziel, eine Balance zu schaffen zwischen der Anerkennung gesellschaftlicher Entwicklungen und der Notwendigkeit stabiler ethischer Werte. Dabei gelte es sowohl Relativismus, der zu Willkür führen könne, als auch dogmatischen Moralismus und Paternalismus zu vermeiden. Selbstreflexion sei für die ZEK von grosser Bedeutung – gerade in Situationen, in denen keine einfachen Lösungen erkennbar seien und grundlegende Fragen bis hin zur Legitimation aufkommen. *Hoff* betont, dass die Auseinandersetzungen in einem Reflexionsraum wie der ZEK unerlässlich seien und die Qualität der Arbeitsergebnisse geschärft werde, wenn dort nachgedacht, diskutiert und manchmal auch gestritten werde.

Handlungskorridor ergänzend zum Gesetz

Auf die Frage nach den Stärken und Schwächen gesetzlicher Regelungen nennt *Maya Graf* als Beispiel die fehlende gesetzliche Regelung der Triage auf Intensivstationen bei ausserordentlicher Ressourcenknappheit während der Covid-19-Pandemie. Der damalige Mangel an Intensivbetten und medizinischem Personal habe schwierige Entscheidungen über die Kriterien der Zuteilung von Behandlungsplätzen erfordert. Für *Graf* waren die SAMW-Richtlinien unzureichend für diese ethisch hochsensiblen Fragen. Sie hält eine gesetzliche Grundlage für nötig, die unter Einbezug der Bevölkerung erarbeitet wird. Diese Forderung konkretisierte *Graf* in ihrer Motion «Rechtsgrundlage und Diskriminierungsschutz bei Triage-Entscheidungen beim Zugang zu intensivmedizinischen Behandlungen». Als Beispiel gesetzgeberischen Handelns in einem medizin-ethisch hochsensiblen Bereich nennt *Graf* das Transplantationsgesetz. Dort sei zum ersten Mal in einem Gesetz festgeschrieben worden, wann ein Mensch tot sei, was sich auf die Organspende ausgewirkt habe. *Graf* befürwortet, dass der Gesetzgeber auf gesellschaftliche Veränderungen reagiere und aktiv werde, er müsse sich dabei aber stets seine Aufgabe vor Augen halten, Menschen vor Diskriminierung zu schützen.

Yvonne Gilli betont die grosse Bedeutung respektive Unverzichtbarkeit der medizin-ethischen Richtlinien für die Ärzteschaft. Während das Gesetz einen allgemeinen Rahmen vorgibt, bieten die Richtlinien konkrete Orientierungen für die individuelle Patientenversorgung. *Gilli* weist zudem auf die Wichtigkeit eines gemeinsamen Werteverständnisses der Ärzteschaft hin. Dieses werde durch die standesrechtlich verbindlichen Richtlinien mitgestaltet, deren Aufnahme in die Standesordnung über die demokratisch legitimierte Ärztekammer erfolge. Im klinischen Alltag böten die fachspezifisch angewendeten Richtlinien Leitplanken. Ärztinnen seien auf diese Orientierungen angewiesen, da sie in komplexen und zum Teil existenziellen Situationen häufig mit Ungewissheit und Unsicherheit konfrontiert seien. *Gilli* plädiert deshalb für eine noch stärkere Bekanntmachung und Integration der Inhalte der Richtlinien und allgemein der klinischen Ethik in den Arbeitsalltag.

«Während das Gesetz einen allgemeinen Rahmen vorgibt, bieten die Richtlinien konkrete Orientierungen für die individuelle Patientenversorgung. Sie gestalten zudem das gemeinsame Werteverständnis der Ärzteschaft mit.»

An *Thomas Gächter* geht die Frage nach der Legitimation der SAMW – einer privaten Organisation, die einen Bereich von hoher öffentlicher Relevanz mit Normen reguliert und damit eine öffentliche Rolle einnimmt. *Gächter* stellt die Gegenfrage, welche Implikationen es hätte, wenn es die SAMW und ihre Richtlinien nicht gäbe. Dass die SAMW Richtlinien erlässt, liegt für *Gächter* daran, dass Gesetze oft sehr allgemein formuliert sind und nicht den für die medizinische Praxis notwendigen Detaillierungsgrad bieten. Gesetze geben eine Grundstruktur, aber keine konkreten Handlungsanweisungen. Eine Kommission wie die ZEK verfüge über das notwendige Wissen und die Ressourcen, um komplexe Fragen eingehend zu analysieren. Dies im Gegensatz sowohl zum Gesetzgeber wie auch zu einzelnen Gesundheitsfachpersonen.

Gächter begründet die Existenz und Notwendigkeit der Richtlinien damit, dass das geltende Recht häufig Lücken aufweise. Diese seien entweder auf unbestimmte Formulierungen oder auf die Scheu des Gesetzgebers vor der Regulierung komplexer und kontroverser Themen zurückzuführen. Dadurch entstehe in der Praxis ein Orientierungsbedarf. Richtlinien geben für diese Fälle konkrete Handlungsempfehlungen auf der Basis fachlicher Expertise und diskursiver Überlegungen. Die Legitimation der SAMW und ihrer Richtlinien ergeben sich somit aus ihrer gesetzergänzenden Funktion und daraus, dass sie dort Orientierung bieten, wo der Gesetzgeber (noch) nicht tätig geworden ist. *Gächter* ergänzt, dass aber die Politik gefordert sei, dort gesetzliche Rahmenbedingungen zu schaffen, wo sie einen Bedarf sehe.

Hilfe im Fall von Wertekonflikten

Samia Hurst wird um nähere Ausführungen zur Bedeutung der Richtlinien im Praxisalltag und zu den ethischen Fragen gebeten, die die Ärzteschaft umtreiben. Auf der Grundlage ihrer Erfahrungen in der Konsultation für klinische Ethik des Genfer Universitätsspitals erklärt sie, dass die Ärzteschaft mit anderen Fragen als den hier diskutierten konfrontiert sei. Deren Problem sei nicht: «Ich möchte etwas Verbotenes tun. Wie komme ich damit durch?» Es handle sich vielmehr um Personen, die sehr ernsthaft und aus tiefer Überzeugung das Richtige tun und sich in ihrer Praxis an die ethischen Werte, Normen und Richtlinien halten wollten. Für *Hurst* besteht eine gute Übereinstimmung zwischen dem Inhalt der meisten Richtlinien und den Anliegen der Personen, die eine Ethikkonsultation wünschen. Für sie seien die Richtlinien grundlegend, weil sie die verschiedenen Überlegungen aufzählten, die angesichts eines konkreten Falls anzustellen seien. Sie legten den Finger auf bestimmte zu berücksichtigende Aspekte, lieferten aber nicht unbedingt eine Antwort.

Die Betroffenen kämen zur Konsultation, wenn sie in einem konkreten Fall aus unterschiedlichen, aus der besonderen Situation entstandenen Gründen nicht alle Empfehlungen miteinander in Einklang bringen könnten. Sie stünden vor einem sogenannten Wertekonflikt und bräuchten Hilfe von aussen, um eine Lösung zu finden. Man könne solche Fragen nicht ein für alle Mal entscheiden. Die Besonderheiten des Einzelfalls seien von zu grosser Relevanz. Man müsse fallweise beurteilen, und genau dabei seien die Richtlinien hilfreich.

«Es besteht eine gute Übereinstimmung zwischen dem Inhalt der meisten Richtlinien und den Anliegen der Personen, die eine Ethikkonsultation wünschen. Für sie sind die Richtlinien grundlegend, weil sie die verschiedenen Überlegungen aufzählen, die angesichts eines konkreten Falls anzustellen sind.»

Laut *Hurst* schneidet die Ethik bei solchen sehr genau umrissenen Problemen eher besser ab als das Recht, weil man sich nicht vorstellen könne, dass ein Gesetz sagt: «Machen Sie es so gut wie es geht!» Das Recht müsse klarer abgegrenzt sein. Es könne Situationen, in denen jeder Fall so anders ist, weniger gut berücksichtigen. Laute die Frage hingegen, was erlaubt und verboten oder was zu tun und zu lassen sei, stehe die Ethik natürlich völlig hilflos da. Bei solchen Themen brauche man in der Tat das Recht und die Standesregeln. Die in der klinischen Ethik oft vorhandene Komplexität führe dazu, dass sich die verschiedenen Bereiche gegenseitig ergänzten.

In Bezug auf die internationale Bedeutung der Richtlinien sagt *Hurst*, liege ein Vorteil darin, dass sie praxisnah fürs Zielpublikum erarbeitet würden. Folglich achteten sie stark auf die Realität in der Praxis und sprächen die dort tatsächlich angetroffenen Schwierigkeiten an. Andere Länder verfügten über ähnliche Dokumente, hätten aber weniger an der Erarbeitung teilnehmende Institutionen. In ihren Dokumenten kommen die konkreten Probleme weniger vor, weil sie eher von Theoretikerinnen und mit einem weniger ausgedehnten Vernehmlassungssystem wie bei der SAMW verfasst würden. *Hurst* erhält regelmässig Anfragen von Ethikerinnen aus dem Ausland, die sich nach den Gründen für bestimmte, ihnen etwas widersprüchlich erscheinende Inhalte in den SAMW-Richtlinien fragen. Diese Inhalte seien jedoch gerade das Ergebnis der Berücksichtigung der Realität in der Praxis, vielleicht zulasten einer gewissen, in ausländischen Richtlinien stärker vorhandenen Eleganz oder Perfektion im Aufbau des Konzepts. Sie seien aber von höherem Nutzen bei der Beachtung der ethischen Werte in individuellen Situationen und hätten eine grössere Überzeugungskraft für die Nutzerinnen.

Im weiteren Verlauf der Diskussion warnt eine Stimme aus dem Publikum vor der Tendenz, alles per Gesetz oder mit Richtlinien regeln zu wollen. Das medizinische Personal habe gerade dank seines Spielraums die Möglichkeit, eine ethische Beurteilung vorzunehmen.

Hurst begrüsst diese Idee und führt sie noch weiter. Sie spricht ihre Erfahrungen als beauftragte Expertin zusammen mit anderen Fachpersonen an, um die Fragen der Parlamentskommission zur Motion Graf zu beantworten. Nach Meinung eines der Sachverständigen wäre eine durch eine Situation geforderte Triagierung rechtswidrig. Die Aufnahme auf der Intensivstation könne auf keinerlei Grundlage verweigert werden. *Hurst* vermutet, alle seien sich einig, dass ein Triage-Entscheid nicht auf der Identität einer Person basieren dürfe, aber gerechtfertigt sein könne, wenn er sich auf prognostische und klinische Kriterien stütze. Die betreffende Person habe keinen Lösungsvorschlag gehabt und sich nur darauf beschränkt, zu argumentieren, jegliche Ablehnung sei rechtswidrig. Eine solche Regelung ohne Spielraum könnte Gesundheitsfachleute dazu verurteilen, Straftaten zu begehen, weil sie in Einzelfällen durch die Normen gezwungen wären, etwas Bestimmtes und gleichzeitig das Gegenteil davon zu tun. Das sei der Ärzteschaft natürlich nicht zu wünschen. Es könne nützlicher und angemessener sein, ihnen einfach die zu beachtenden Werte anzugeben.

Gilli ergänzt, dass die Handlungsspielräume in der ärztlichen Praxis nicht nur wichtig seien für die angemessene und gerechte Versorgung der Patientinnen – wie in der Corona-Pandemie besonders deutlich wurde –, sondern auch für die intrinsische Motivation der Gesundheitsfachpersonen. Die Gestaltung innerhalb der durch die Gesetze und Richtlinien festgesetzten Leitplanken ermögliche es Ärztinnen, ethische Verantwortung zu übernehmen. *Gilli* plädiert daher für eine professionelle Begleitung von Ärztinnen in ethischen Fragen und eine entsprechende Sozialisation im Beruf.

Orientierung an Werten statt Fraktionsdenken im Parlament

Die Frage, ob sich das Parlament der Komplexität der medizin-ethisch herausfordernden Tätigkeiten im klinischen Alltag bewusst sei, bejaht *Graf* und verweist auf die Gesundheitskommissionen des Parlaments, die die verschiedenen Akteure anhören und deren Positionen diskutieren und abwägen. *Graf* betont die Notwendigkeit von Handlungsspielräumen, die sich auf die verfassungsrechtlichen Grundlagen und die daraus abgeleiteten Gesetze stützen. Gerade im Gesundheitswesen seien diese von zentraler Bedeutung, damit medizin-ethische Richtlinien wirken können und das medizinische Personal einen angemessenen Handlungsspielraum erhält.

Die Haltung, bestimmte Diskussionen nicht im Parlament zu führen, missfällt *Graf*. Das Parlament müsse als Repräsentant der Gesellschaft die gesellschaftlichen Anliegen kennen. Die Annahme, dass Lobbys in der Gesundheitspolitik übermässigen Einfluss auf ethische Entscheidungen ausüben, weist *Graf* zurück. Sie argumentiert, dass in ethischen Fragen die persönlichen Überzeugungen und das individuelle moralische Empfinden entscheidend seien. Da es innerhalb der Fraktionen keine einheitliche Meinung zu ethischen Fragen gebe, sei ein einfaches Links-Rechts-Schema nicht anwendbar. Vielmehr prägten persönliche Wertvorstellungen, Erfahrungen und Lebensentwürfe die Positionen. *Graf* begrüsst es daher ausdrücklich, dass ethische Fragen auch in der Politik diskutiert werden.

«Handlungsspielräume, die sich auf die verfassungsrechtlichen Grundlagen und die daraus abgeleiteten Gesetze stützen, sind im Gesundheitswesen von zentraler Bedeutung, damit medizin-ethische Richtlinien wirken können.»

Was wäre, wenn es die Richtlinien bzw. die SAMW nicht gäbe? Diese Frage geht nun auch an *Hoff*, der persönlich die interessante Arbeit in den Gremien vermissen würde, in denen trotz manchmal kontroverser Diskussionen Fortschritte erzielt, Konsens gefunden und eine stetige Weiterentwicklung ermöglicht werde. Der Begriff «Korridor» im Sinne von Entscheidungsspielraum trifft für *Hoff* auf die SAMW-Richtlinien zu. Eine zu rigide Auslegung der Richtlinien wäre nicht im Sinne der ZEK, vielmehr sollten sie dazu anregen, Behandlungsent-scheide zu hinterfragen, zu begründen und mit anderen Argumenten zu vergleichen. Ein konstitutives Element des ärztlichen Berufsbildes ist für *Hoff* die Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung, insbesondere in ethisch heiklen Entscheidungssituationen. Diese Fähigkeit setze allerdings einen gewissen Handlungsspielraum – innerhalb von Leitplanken – voraus. Werde dieser durch gesetzliche oder hierarchische Vorgaben allzu restriktiv eingeengt, reduziere sich die individuelle Verantwortung. Es bleibe dann einzig die Möglichkeit der Ablehnung, eine eigenverantwortliche Gestaltung des ärztlichen Handelns sei im ungünstigsten Fall gar nicht mehr möglich. Die mit den ärztlichen und anderen Gesundheitsberufen verbundene Verantwortung brauche deshalb Korridore. Die ZEK verstehe ihre Aufgabe darin, diese zu definieren und strebe dabei eine Balance an, um einerseits Flexibilität zu gewährleisten und andererseits einen klaren und verlässlichen Rahmen zu setzen.

«Richtlinien sollen dazu anregen, Behandlungsentscheide zu hinterfragen, zu begründen und mit anderen Argumenten zu vergleichen. Ein konstitutives Element des ärztlichen Berufsbildes ist die Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung, insbesondere in ethisch heiklen Entscheidungssituationen. Diese Fähigkeit setzt allerdings einen gewissen Handlungsspielraum voraus.»

Gilli argumentiert, dass fehlende ethische Leitplanken in hochindividualisierten Gesellschaften zu einer zunehmenden Polarisierung führen würden. Die veränderten Rollen von Gesetzgeber und Justiz bergen die Gefahr, dass die Interessen der auf medizinische Versorgung angewiesenen Gruppen unzureichend berücksichtigt werden, was die Gefahr sozialer Spannungen erhöhe. Für *Gilli* muss die Globalisierung daher zu einer intensivierten Beschäftigung mit medizin-ethischen Überlegungen führen. Internationale Ärztekongresse belegen diese Entwicklung. Das Streben nach einer transkulturellen Grundlage für ärztliche Ethik gewinne dabei an Bedeutung und sei fest in den Gesundheitsberufen verankert.

Auf die Frage, ob sie die in der Schweiz verbreitete Kultur des Kompromisses auch im Bereich der Medizinethik wiederfinde, antwortet *Gilli*, dass sie in der ärztlichen Sozialisation sogar eine Konsenskultur wahrnehme. Denn die unmittelbare Berufsausübung erfordere ein hohes Mass an Übereinstimmung aller Beteiligten. Dabei spielen die gesetzliche Regulierung und das berufsethische Selbstverständnis entscheidende Rollen. In nichtdemokratischen Staaten komme hinzu, dass immer wieder die Gefahr bestehe, dass der Arztberuf instrumentalisiert werde und die Berufsethik die einzelnen Akteure auch in dieser Hinsicht wappnen müsse.

Tragfähige Lösungen durch Diskurs

Mit Blick auf den Gesetzgebungsprozess, der häufig von Mehrheits- und Minderheiteninteressen geprägt und daher für die Klärung ethischer Fragen mitunter ungeeignet ist, vertritt *Gächter* die Auffassung, dass die relativ grosse Unabhängigkeit der medizin-ärztlichen Ethik von politischen Prozessen ein Vorteil ist. Nicht jede Entscheidung in allen Bereichen müsse durch eine breite gesellschaftliche Diskussion demokratisch legitimiert werden. Vielmehr sei der Diskurs unter Fachpersonen angezeigt, um komplexe Probleme zu analysieren, tragfähige Lösungen zu entwickeln und der Gesellschaft fundierte Entscheidungsgrundlagen zu unterbreiten.

Gächter kommt auf Bereiche zu sprechen, in denen Verfassungs- und Gesetzgeber strikte Regulierungen eingeführt haben: In der Fortpflanzungsmedizin wurden Praktiken wie Leihmutterschaft und Embryonenspende auf Verfassungsebene verboten und In-Vitro-Fertilisation nur für verheiratete Paare erlaubt. Die gesellschaftlichen Diskussionen zu diesen Themen gingen jedoch weiter und die öffentlichen Einstellungen veränderten sich und tun dies weiter. *Gächter* ist sich sicher, dass der fortlaufende Diskurs in Fachkreisen zu einer Lockerung der bestehenden Verbote führen werde. Um extreme Positionen zu verhindern – egal in welche Richtung –, sei ein kontinuierlicher Austausch in Fachkreisen unerlässlich. Gleichzeitig müsse die Politik klare gesetzliche Rahmenbedingungen setzen. Eine ähnliche Entwicklung habe es in der Transplantationsmedizin gegeben: von der erweiterten Zustimmungslösung zur Widerspruchslösung. Innerhalb weniger Jahre habe sich im Parlament die Überzeugung gewandelt, dass nur die erweiterte Zustimmungslösung richtig sei. Dieser Wandel könne auf eine intensivierete ethische Debatte und den Druck einer Volksinitiative zurückgeführt werden. *Gächter* kommt zum Schluss, dass die von der SAMW entwickelten Richtlinien einen wesentlichen Beitrag zur Stabilisierung des Medizinrechts leisten. Die allgemeine Sorgfaltspflicht im Vertragsrecht sei zwar ein Grundprinzip des ärztlichen Handelns, bedürfe aber der konkreten Ausgestaltung. Die SAMW nehme diese Aufgabe in vorbildlicher Weise wahr und habe sich als unverzichtbare Institution erwiesen. Wenn es sie nicht gäbe, wäre die Schaffung einer vergleichbaren Institution selbst heute unausweichlich.

«Nicht jede Entscheidung in allen Bereichen muss durch eine breite gesellschaftliche Diskussion demokratisch legitimiert werden. Vielmehr ist der Diskurs unter Fachpersonen angezeigt, um komplexe Probleme zu analysieren, tragfähige Lösungen zu entwickeln und der Gesellschaft fundierte Entscheidungsgrundlagen zu unterbreiten.»

Die Frage nach den Auswirkungen von wechselnden Mehrheitsverhältnissen auf politische Entscheidungen, zuweilen auch mit medizin-ethischer Dimension, geht an *Graf*. Sie hebt hervor, dass das politische System der Schweiz und der kontinuierliche Aushandlungsprozess zwischen verschiedenen Interessen extreme Positionen verhindere. Initiativen, Referenden, Vernehmlassungen und Anhörungen sorgen für tragfähige Kompromisse, die anschliessend der Bevölkerung verständlich gemacht werden. *Graf* weist darauf hin, dass die Initiativen während und im Anschluss an die Covid-19-Pandemie eine Überbetonung der individuellen Freiheit beinhalteten. Die Bevölkerung habe sich jedoch aufgeschlossen gezeigt gegenüber den Empfehlungen von Fachleuten und politischen Entscheidungsträgern. Sie habe sich ein fundiertes Urteil gebildet und die Initiativen abgelehnt.

Zu diesem Zeitpunkt der Diskussion scheint ein Konsens in Bezug auf die Richtlinien zu bestehen. *Hurst* merkt an, der Konsens betreffe ihren Aufbau, nicht aber ihren Inhalt. Sie kommt auf die vorher erwähnte Situation im Ausland zurück und berichtet, dass die Kolleginnen aus anderen Ländern uns um die in der Schweiz bestehende Möglichkeit beneiden, zivilisiert über Themen zu diskutieren, die sie in ihren Gesellschaften nicht mehr anzusprechen wagen. Wenn es dennoch strukturelle Mängel oder Probleme mit Verstössen geben sollte, müssten das Recht und die medizinischen Standesregeln auf den Plan treten. Gegen einige Personen seien in der Öffentlichkeit bekannt gewordene Untersuchungen eingeleitet worden. Ermittlungen könnten juristisch, standesrechtlich oder beides sein. Beim Recht seien die Positionen ganz klar. Beim Standesrecht könnten sie jedoch schwanken, weil die Sanktionsmöglichkeiten teilweise kantonale geregelt seien. Zur Perfektion des Systems kann sich *Hurst* nicht äussern. Sie wünscht sich jedoch eine bessere Untersuchung der Feststellung von Verstössen und des Umgangs damit. Denn wenn Probleme auftauchten, würden bestimmte wichtige Informationen nicht allen zugänglich gemacht.

Gilli sieht in neuen Entwicklungen wie beispielsweise der Künstlichen Intelligenz (KI) Bereiche, die die ZEK verstärkt angehen sollte. Die ZEK könne dabei agiler handeln als Gesetzgebung und Politik, sehe KI auch als Chance für den medizinischen Fortschritt und begleite Ärztinnen bereits bei der Anwendung. Ein weiterer Bereich sei die Ressourcenknappheit, die sich auch in der Medizin bemerkbar mache. Und schliesslich die zunehmenden Ungleichheiten, auch beim Zugang. In diesen Bereichen sieht *Gilli* sehr anspruchsvolle Aufgaben, sowohl auf gesellschaftlicher, rechtlicher als auch auf medizin-ethischer Ebene.

Legitimationsfrage durch Gutachten geklärt

Hoff informiert, dass die Kritik an manchen Richtlinien der SAMW in den letzten Jahren einen intensiven internen Reflexionsprozess angeregt habe. Insbesondere im Kontext ihrer Empfehlungen zu den Themen Zwangsmassnahmen und assistiertem Suizid sei der ZEK vorgeworfen worden, ihre Kompetenzen zu überschreiten, indem sie in unangemessener Weise in die Entscheidungsfreiheit Dritter eingreife. Diese Vorwürfe hätten die Frage nach der Legitimation der ZEK verstärkt und sie in ihrer Arbeit herausgefordert.

Hoff weist darauf hin, dass die Arbeit der ZEK und ihrer Subkommissionen zwar als konsensorientiert wahrgenommen wird, die unterschiedlichen Perspektiven ihrer Mitglieder aber in der Regel zu lebhaften Diskussionen und einer Vielfalt von Standpunkten führen. Dabei seien die Grenzen zwischen den Feldern der Medizinethik, der Legitimation und des politischen Kontextes fliessend. Ethische

Überlegungen seien immer in ein komplexes Geflecht von Faktoren eingebettet. Auch wenn die ZEK nicht in so starkem Masse wie die Politik dem Druck von Lobbygruppen ausgesetzt sei, präge die berufliche Erfahrung ihrer Mitglieder unweigerlich die ethische Beurteilung. Dies sei kontinuierlich zu reflektieren. Ein verbindendes Element zwischen der Arbeit der ZEK und den politischen Prozessen ist für *Hoff* der Diskurs. Die Entwicklung von Richtlinien sei ein langwieriger Prozess, der von kontroversen Diskussionen, dem Einbezug der Expertise Dritter und der Verlautbarungen aus den öffentlichen Vernehmlassungen geprägt sei. Ziel sei es, eine Lösung zu finden, die sowohl den Anforderungen der Berufsethik als auch den Erwartungen der Öffentlichkeit – und damit der Patienten – gerecht werde. *Hoff* sieht darin eine Parallele zur parlamentarischen Arbeit, bei der ebenfalls unterschiedliche Interessen aufeinandertreffen und in einem offenen Austausch gegeneinander abgewogen werden müssen.

Auch für *Gächter* ist die vertiefte Auseinandersetzung mit der Legitimation eine Reaktion auf bestehende Diskussionen und Kritik an der SAMW. Das Gutachten von Prof. Franziska Sprecher leiste einen wesentlichen Beitrag zur Klärung bestehender Missverständnisse und Sorge für eine transparente Darstellung der rechtlichen Grundlagen der SAMW. Durch die detaillierte juristische Analyse der Aufgaben und Kompetenzen schaffe das Gutachten Klarheit.

Die Diskussion dreht sich um die Frage der Finanzierung von Massnahmen zur Förderung ethischer Kompetenzen. Mit Verweis auf die Annahme der Pflegeinitiative weist *Graf* auf die gesellschaftliche Erwartung hin, dass die Politik sowohl die Qualität der Ausbildung als auch die Arbeitsbedingungen verbessere. Angesichts der zentralen Rolle der Kantone in der Gesundheitspolitik obliege die Umsetzung entsprechender Massnahmen in erster Linie ihnen, die Finanzierung werfe aber oft Fragen auf. Private Institutionen, Spitäler und andere Einrichtungen trügen ebenso eine Mitverantwortung für die Förderung ethischer Kompetenzen ihrer Mitarbeitenden. *Graf* unterstreicht die Bedeutung gezielter Investitionen in diesem Bereich. Ethisches Wissen sei nicht nur ein integraler Bestandteil der Grundausbildung, sondern bedürfe auch einer kontinuierlichen Vertiefung in der Weiterbildung und im Berufsalltag. Pflegefachpersonen seien täglich mit komplexen ethischen Entscheidungen konfrontiert und auf eine solide ethische Grundlage angewiesen.

«Ethisches Wissen ist nicht nur ein integraler Bestandteil der Grundausbildung, sondern bedarf auch einer kontinuierlichen Vertiefung in der Weiterbildung und im Berufsalltag.»

Für *Gilli* ist dies weniger eine Frage der vorhandenen finanziellen Mittel für Aus- und Weiterbildung. Vielmehr müsse eine Kultur geschaffen werden, die ethisches Handeln angemessen würdige. Die heutige Praxis zeige, dass sogenannte Softskills wie Ethik oft hinter anderen Fachkompetenzen zurückstehen. Auch wenn *Gilli* den Ausbau der klinischen Ethik befürwortet, plädiert sie gleichzeitig für eine sorgfältige Abwägung bei der Ressourcenallokation. Es bestehe ein grosses Potenzial, die bestehenden Ressourcen effektiver zu nutzen.

Patienteneinbezug ohne Selbstzweck

Ein Beitrag aus dem Publikum befasst sich mit der Frage, wie der Einbezug von Patientinnen, Patienten und Öffentlichkeit in die Erarbeitung der SAMW-Richtlinien verbessert werden könnte. *Hurst* antwortet, dass sich die Öffentlichkeit in erster Linie im Rahmen der Vernehmlassung zu den Richtlinien äussern könne, dieses Recht aber nur wenig in Anspruch nehme. Beim Einbezug der Patientinnen in die Formulierung von Richtlinien allgemein, gebe es bisher nur wenige Texte mit Empfehlungen. Der Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS) habe hingegen vor nicht allzu langer Zeit Richtlinien über den Einbezug der Patientinnen und Patienten in die Medikamentenforschung veröffentlicht. Vielleicht könnte man sich bei der Erstellung der Richtlinien davon inspirieren lassen und so einen weiteren Schritt in diese Richtung unternehmen. Eine solche Mitwirkung werde von vielen gewünscht, erfordere aber auf jeden Fall spezifische Kenntnisse bei den Beteiligten.

Die Patientenpartizipation ist laut *Hoff* ein häufiges Diskussionsthema in der ZEK und ihren Subkommissionen. Die ZEK habe in den letzten Jahren angefangen, in ihren Subkommissionen systematisch Patienten- und/oder Angehörigenvertreter einzubeziehen, und habe dies auch im Reglement festgeschrieben. Obgleich die Notwendigkeit eines stärkeren Einbezugs patientenorientierter Perspektiven unbestritten und die frühere unkritische Bevorzugung paternalistischer Haltungen überholt sei, erweise sich die praktische Umsetzung oft als anspruchsvoller als angenommen. *Hoff* veranschaulicht dies am Beispiel der aktuell laufenden Revisionsarbeiten der Richtlinien «Zwangsmassnahmen in der Medizin». Die ZEK bzw. die mit der Überarbeitung beauftragte Subkommission mache die Erfahrung, dass die direkte Einbindung betroffener Patienten nicht ohne Risiken sei. Ein Patient mit einer psychotischen Erkrankung habe im Rahmen einer ganztägigen Sitzung seine Erfahrungen mit einer Zwangsmass-

nahme geschildert und es sei in der Sitzung sehr deutlich geworden, wie belastend diese erneute Konfrontation mit der Thematik und mit seinen Erinnerungen daran für ihn war.

«Die Einbindung von Patienten darf nicht nur symbolischen Charakter haben, sondern muss zu einer substanziellen Berücksichtigung ihrer Perspektiven und Erfahrungen führen.»

Hoff betont, dass die Patientenstimme in den Subkommissionen vertreten zu sein habe, dass aber je nach Thema unterschiedliche Prozedere für die Einbeziehung entwickelt werden müssen. Die blosse Anwesenheit von Patientenvertretern in einer Arbeitsgruppe reiche nicht aus, um eine angemessene Repräsentation zu gewährleisten. Es müsse auch sichergestellt werden, dass einerseits die Diskussionen in einem Rahmen stattfinden, der es den Patientenvertretern ermögliche, sich äussern und einbringen zu können, und sie andererseits nicht in die Situation kämen, gleichzeitig stellvertretend für alle Patientenpositionen sprechen zu müssen. *Graf* unterstreicht die Notwendigkeit, Risiken differenziert zu betrachten, da diese je nach Patientengruppe variieren. Als Beispiel nennt sie die Bedeutung der Beteiligung von Menschen mit Behinderungen an Entscheidungsprozessen und insbesondere von jungen Menschen, da sie von den langfristigen Auswirkungen direkt betroffen sind. *Hoff* schliesst sich dieser Auffassung an und ergänzt, dass die Einbindung von Patienten nicht nur symbolischen Charakter haben dürfe, sondern zu einer substanziellen Berücksichtigung ihrer Perspektiven und Erfahrungen führen müsse. Denn nur so entstehe ein Mehrwert für die Entwicklung von Massnahmen.

Aus dem Publikum wird auch eine stärkere Berücksichtigung des evidenzbasierten Wissens als Möglichkeit zur Verbesserung der Richtlinien angeregt. *Hurst* antwortet, dass im Fall von evidenzbasierter Medizin ein zusätzlicher Prozess der systematischen Prüfung der verschiedenen medizinischen Fragen durch Fachzeitschriften eine Antwort geben könnte. Dies wäre jedoch sehr zeitraubend und die Erarbeitung von Richtlinien würde noch mehr Zeit als ein Gesetzgebungsverfahren in Anspruch nehmen. Die Richtlinien berücksichtigten die Realität und den aktuellen Stand des Wissens bereits bestmöglich. Eine stärkere Berücksichtigung der Evidenz würde zu noch häufigeren Überarbeitungen führen. Die Richtlinien zur Feststellung des Todes im Hinblick auf die Organspende müssten beispielsweise oft überarbeitet werden. Dies bedeute aber keineswegs, dass die Diagnosestellung unsicher sei – ganz im Gegenteil: Das Grundkonzept bleibe unverändert, aber das Wissen in diesem Bereich nehme zu.

Wenn es jedoch um evidenzbasierte Ethik gehe, also um die Überprüfung der Auswirkungen auf die Praxis einer ethischen Entscheidung im Vergleich zu einer anderen Möglichkeit, könnte dies schwierig umzusetzen sein. Die detailliertere Dokumentation der Zusammensetzung und der Arbeitsabläufe der ZEK und ihrer Subkommissionen, wie sie im Jahr 2023 mit der Revision des ZEK-Reglements entstanden ist, stellt für *Hoff* einen bedeutenden Fortschritt dar. Die im neuen Reglement detailliert dargelegten mehrstufigen etablierten Qualitätssicherungsprozesse – von der Erarbeitung durch die Subkommission über die Rückmeldungen der ZEK, des Vorstands und des Senats bis hin zur öffentlichen Vernehmlassung – führe zu Richtlinien, die eine Vielzahl von Positionen einbeziehe und diskutiere, also einen möglichst breiten Konsens widerspiegele. Im Kontext von evidenzbasierter Medizin stellt sich für *Hoff* unweigerlich die Frage nach einer präzisen Definition von «Evidenz», wenn es um ethische Entscheidungsfindungen geht. Ethische Abwägungen entziehen sich jedoch einer reinen Quantifizierung. Das ZEK-Reglement habe das erklärte Ziel, einen soliden methodischen Ansatz sicher zu stellen, um ethische Problemfelder systematisch anzugehen.

Die vom Publikum gestellte Frage, ob bei der Beihilfe zum Suizid weiterer gesetzlicher Regelungsbedarf bestehe, verneint *Gächter* grundsätzlich. Die bisherigen Versuche, eine gesetzliche Regelung zu schaffen, seien am fehlenden politischen Willen gescheitert. Man habe darauf vertraut, dass die SAMW-Richtlinien genügend Sicherheit böten, was diese bislang auch getan hätten. Die gesellschaftliche Polarisierung und neue Entwicklungen erforderten nun aber eine klarere gesetzliche Grundlage. Diese würde nicht nur die SAMW entlasten, sondern auch die ethische Diskussion strukturieren. Die bestehenden Richtlinien der SAMW seien sorgfältig ausgearbeitet, aber angesichts der Intensität der öffentlichen Diskussion und sich verändernder Praktiken neuer Sterbehilfeorganisationen erscheine eine gesetzliche Klarstellung von Einzelfragen, beispielsweise zu den Voraussetzungen der Abgabe von Natrium-Pentobarbital (NaP), unumgänglich, da sich die Praxis, auch des obersten Gerichts, unterdessen vom Gesetzeswortlaut gelöst und damit eine zusätzliche Unsicherheit geschaffen habe.

Abschluss

Hubert Steinke hebt in seinem Schlusswort aus historischer Perspektive die bemerkenswerte Beständigkeit des Konsensprinzips in der Entwicklung der Richtlinien hervor. Trotz Veränderungen im Laufe der Zeit, insbesondere in der Zusammensetzung der Kommissionen, sei das Streben nach einem breiten Konsens stets erkennbar gewesen. Diese Konsenskultur, die als «schweizerische Ethik-DNA» angesehen werden könne, habe zusammen mit den Richtlinien die heute bereits erwähnte Ermöglichungs- bzw. Liberalisierungsmaschinerie ermöglicht und den Gesundheitsfachpersonen gestattet, im Rahmen ihrer Berufsethiken Verantwortung zu übernehmen und dadurch zu einer verbesserten Patientenversorgung beigetragen.

Paul Hoff hatte im Vorfeld des Symposiums gewisse Bedenken hinsichtlich der Verbindung von historischen und aktuellen Aspekten. Diese konnten aus seiner Sicht jedoch ausgeräumt werden: Die hohe Übereinstimmung in grundlegenden Fragen sei ermutigend, es gelte aber, die Diskussionen fortzuführen und die gewonnenen Erkenntnisse in konkrete Massnahmen umzusetzen. Das Symposium stelle somit nicht den Abschluss, sondern die Fortsetzung einer kontinuierlichen Auseinandersetzung mit den medizin-ethischen Richtlinien und den Arbeiten der SAMW dar.

Verzeichnis der Referentinnen und Referenten

Prof. Henri Bounameaux

Präsident Schweizerische Akademien der Medizinischen Wissenschaften SAMW (2020–2024)

Dr. Izel Demirbas

Institut für Medizingeschichte, Universität Bern

Prof. Thomas Gächter

Lehrstuhl für Staats-, Verwaltungs- und Sozialversicherungsrecht, Universität Zürich

Prof. Petra Gehring

Institut für Philosophie, Technische Universität, Darmstadt

Dr. Yvonne Gilli

Präsidentin FMH

Maya Graf

Ständerätin für den Kanton Baselland

Prof. Paul Hoff

Präsident Zentrale Ethikkommission (ZEK), SAMW

Prof. Samia Hurst

Direktorin Institut Éthique Histoire Humanités, Universität Genf

Dr. Georges Klein

Psychiatrische Gutachtenstelle, Zentralinstitut der Spitäler, Spital Wallis

Prof. Rouven Porz

Leiter Medizinethik, Direktion Medizin, Inselspital Bern

Marina Rickenbacher, MLaw

Zentrum für Gesundheitsrecht und Management im Gesundheitswesen, Universität Bern

Prof. Franziska Sprecher

Direktorin Zentrum für Gesundheitsrecht und Management im Gesundheitswesen, Universität Bern

Prof. Hubert Steinke

Direktor Institut für Medizingeschichte, Universität Bern

Dr. Jean-Daniel Strub

Co-founder ethix – Lab for Innovation Ethics

Dr. Magaly Tornay

Institut für Medizingeschichte, Universität Bern

Dr. Grégory Yersin

Psychiatrische Gutachtenstelle, Zentralinstitut der Spitäler, Spital Wallis

Prof. Markus Zimmermann

Titularprofessor für Christliche Sozialethik am Departement für Moraltheologie und Ethik, Universität Fribourg

